

分类号 S828

学校代码 10129

U D C 11.220

学 号 2020212030088

内蒙古农业大学
硕士学位论文

‘饲用变异’类型黑果枸杞多倍体诱导研究

Study on polyploid induction of 'feeding variation' type
Lycium barbarum

申 请 人：伊特格乐

学生类别：全日制专业学位硕士

学位类别：林业硕士

领 域：林业

指导教师：白玉娥 教授

论文提交日期：二〇二二年六月

摘要

黑果枸杞 (*Lycium ruthenicum*) 是我国西北部特有植物。主要特征为棘刺多、多分枝, 枝和刺坚硬, 小枝顶端渐尖成棘刺状等。目前, 在内蒙古阿拉善盟奥伦布拉格镇黑果枸杞种质资源收集圃中的青海种源内发现变异株, 主要形态特征为叶片较大而嫩、枝叶繁茂、树枝纤细并木质化程度低、棘刺少, 经染色体压片观察未出现加倍现象。经牲畜饲喂试验, 茎叶适口性较好, 暂定为‘饲用变异’类型。本论文以‘饲用变异’类型黑果枸杞新生嫩叶为外植体建立再生体系; 在不定芽分化和不定芽生根诱导过程中添加秋水仙素诱导多倍体, 并进行鉴定后扩繁。主要研究结果如下:

(1) ‘饲用变异’黑果枸杞叶片外植体消毒方法为: 用流水冲洗外植体 2h, 期间每隔 30 min 用 75%酒精处理外植体 20s, 将处理好的叶片放置在超净台上, 再用 75%的酒精浸泡 30 s, 无菌水冲洗, 2%的 NaClO 浸泡 8 min, 无菌水冲洗 5 次, 污染率 2.50%, 死亡率 3.75%, 存活率 95.00%。存活率比对照提高 31.25%。

(2) 再生体系建立研究, 以新生嫩叶为外植体诱导愈伤及不定芽分化最佳培养基组合为: MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA, 暗培养, 愈伤诱导率 97.01%。愈伤继续培养 20 d 左右开始分化不定芽, 光培养 15d, 不定芽诱导率 97.34%, 不定芽分化系数 22.38; 不定芽生根诱导最佳培养基组合为: MS+ IBA0.2mg/L 生根率达 96.48%, 平均主根数 6.09。

(3) 不定芽诱导过程中的多倍体诱导最佳处理为: MS+0.3 mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA 上添加 2%DMSO 和秋水仙素 20mg/L, 暗培养处理 50d 诱导愈伤, 诱导率 100%; 愈伤组织继代至 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA 上, 光培养 15d, 四倍体诱导率 88.78%, 平均分化不定芽数 16.10, 四倍体芽占比 15.03%。以叶片为外植体材料时, 只诱导四倍体, 没有重复加倍现象。

(4) 不定芽生根诱导过程中的多倍体诱导获得四倍体和八倍体植株: 最佳四倍体诱导处理为, MS+ IBA0.2mg/L 生根培养基添加 2%DMSO 和秋水仙素 200mg/L, 光培养 35d, 继代至 MS+ NAA0.2mg/L 多倍体诱导率 95.32%, 原培养基增殖培养, 增殖率为 13.38, 其中四倍体芽占比最高, 是 29.43%, 八倍体芽占比 6.55%, 其余均为二倍体; 生根培养基添加 2%DMSO 和秋水仙素 200mg/L, 光培养处理 50d, 继代至 MS+ NAA0.2mg/L 多倍体诱导率 96.15%, 增殖率为 8.87, 其中八倍体芽占比最高, 是 12.62%, 四倍体占 14.88%。在适宜的秋水仙素浓度内, 处理时间越长, 诱导效率越高, 染色体重复加倍。

(5) 多倍体材料与对照材料经改良固定液 (乙醇: 冰乙酸=1:1) 固定 4 h, 染色体压片法计数后染色体数为: 二倍体染色体数 $2n=2x=24$, 诱导出的四倍体染色体数 $2n=4x=48$, 以及重复加倍的八倍体染色体数 $2n=8x=96$; 对比叶片气孔密度与保卫细

胞后发现，气孔密度差异极显著，气孔密度比例最接近染色体加倍数，符合多倍体特征。

(6) 利用多倍体植株叶片为材料，以二倍体再生体系进行不定芽诱导：四倍体愈伤诱导率 94.98%，不定芽诱导率 96.44%，不定芽分化系数 19.30，最佳生根诱导培养基为 IBA 0.2mg/L，生根率达 96.67%，平均主根数 3.27，移栽后成活率 95%；八倍体愈伤诱导率 95.70%，不定芽诱导率 96.46%，不定芽分化系数 12.08，最佳生根诱导生长调节剂为 IBA 0.8mg/L，生根率为 75.44%，平均主根数 3.59，移栽后成活率 88.89%。八倍体表现不如四倍体，而四倍体再生能力与二倍体相似。

关键词：黑果枸杞；再生体系；多倍体诱导；秋水仙素

Study on the induction of “feeding variant” polyploid of *Lycium ruthenicum*

Abstract

Lycium ruthenicum is endemic plants to the northwest of China. The main characteristics are many thorns, many branches, branches and thorns hard, Branchlets apically acuminate into thorns. At present, mutated strains of *Lycium ruthenicum* were found in Qinghai provenance of the collection of germplasm resources in Olenblagg Town, Alxa League, Inner Mongolia. The main morphological characteristics are luxuriant branches and leaves, thin branches and low lignification degree, less thorns, There was no doubling observed by chromosome press. The results showed that the stem and leaves were suitable for feeding, which was tentatively determined as "feeding variation" type. In this study, the regeneration system was established from the new young leaves of *Lycium ruthenicum*. With 'feeding variation' type as explants; Colchicine was added to induce polyploid in the process of adventitious bud differentiation and root induction. The main research as follow:

(1) The disinfection methods of 'feeding variation' leaf explants of *Lycium ruthenicum* were as follows: The explants were rinsed with running water for 2h, during which the explants were treated with 75% alcohol for 20s every 30 min. The treated leaves were placed on the ultra-clean table, then soaked with 75% alcohol for 30 s, washed with sterile water, soaked with 2% NaClO for 8 min, washed with sterile water for 5 times. The contamination rate was 2.50%, and the mortality rate was 3.75%. The survival rate was 95.00%. The survival rate was 31.25% higher than that of the control.

(2) Research on regeneration system establishment, The optimal medium combination of MS+ 0.3mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA for callus induction and adventitious bud differentiation was 97.01% in dark culture. The induction rate and differentiation coefficient of adventitious buds were 97.34% and 22.38, respectively. The optimal medium combination was MS+ IBA0.2mg/L, the rooting rate was 96.48%, the number of taproots was 6.09, and the survival rate was 76.30%.

(3) The optimal treatment of polyploid induction in adventitious bud induction is: MS+ 0.3mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA supplemented with 2%DMSO and 20mg/L

colchicine were cultured for 50 days to induce callus, and the induction rate was 100%. The callus was subcultured on MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA, and the induction rate of tetraploid was 88.78%, the average number of adventitious buds was 16.10, and the proportion of tetraploid buds was 15.03%. When leaves were used as explants, only tetraploids were induced.

(4) Tetraploid and octaploid plants are obtained by polyploid induction during root induction of adventitious buds: the optimal tetraploid induction treatment was: MS+ IBA0.2mg/L rooting medium supplemented with 2%DMSO and colchicine 200mg/L, light/dark (12h/12h) alternating culture for 35d, subculture to MS+ NAA0.2mg/L polyploid induction rate of 95.32%, the original medium proliferation culture. The increment rate was 13.38, in which tetraploid buds accounted for 29.43%, octaploid buds accounted for 6.55%, and the rest were diploid. The rooting medium was supplemented with 2%DMSO and colchicine 200mg/L, and the photoculture treatment lasted for 50 days. After subculture to MS+ NAA0.2mg/L, the polyploid induction rate was 96.15%, and the increment rate was 8.87. Among them, the proportion of octaploid buds was 12.62%, and that of tetraploid buds was 14.88%. In the suitable colchicine concentration, the longer the treatment time, the higher the induction efficiency, chromosome duplication doubled.

(5) Polyploid and control materials were fixed in modified fixed solution (ethanol: glacial acetic acid =1:1) for 4 h. After chromosome pressing counting, diploid chromosome number $2n=2x=24$, induced tetraploid chromosome number $2n=4x=48$, and repeated octaploid chromosome number $2n=8x=96$; The stomatal density of leaves was significantly different from that of guard cells, and the stomatal density ratio was closest to chromosome doubling, which was consistent with polyploid characteristics.

(6) Diploid regeneration system was used to induce adventitious buds from leaves of polyploid plants: Tetraploid callus induction rate was 94.98%, adventitious bud induction rate was 96.44%, adventitious bud differentiation coefficient was 19.30, the best rooting induction medium was IBA 0.2mg/L, the rooting rate was 96.67%, the number of main roots was 3.27, and the viability was 95% after transplantation. The induction rate of octeploid callus was 95.70%, the induction rate of adventitious buds was 96.46%, the differentiation coefficient of adventitious buds was 12.08, the optimal growth regulator was IBA 0.8mg/L, the rooting rate was 75.44%, the number of taproots was 3.59, and the survival rate was 88.89% after

transplantation. Octaploid is inferior to tetraploid, but tetraploid is similar to diploid in regeneration.

Key Words: *Lycium ruthenicum*; *Rapid propagation system*; *Polyploid induction*

Directed by: Prof. BAI Yu'e

Applicant for Doctor degree: Yitegele (Forestry)

(College of Forestry, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010019, China)

目 录

1 引言.....	1
1.1 黑果枸杞概述.....	1
1.2 植物组织培养.....	1
1.2.1 影响植物组织培养因素.....	2
1.3 植物多倍体研究概况.....	3
1.3.1 枸杞多倍体诱导研究概况.....	3
1.3.2 饲用植物多倍体诱导.....	4
1.4 研究目的与意义.....	5
1.5 研究内容及技术路线.....	5
1.5.1 研究内容.....	5
1.5.2 技术路线.....	5
2 材料与方法.....	6
2.1 实验材料.....	6
2.2 实验方法.....	6
2.2.1 黑果枸杞再生体系建立.....	6
2.2.2 黑果枸杞多倍体诱导.....	8
2.2.3 多倍体鉴定.....	9
2.2.4 多倍体黑果枸杞再生体系建立.....	10
3 结果与分析.....	12
3.1 再生体系建立.....	12
3.1.1 叶片外植体消毒方法筛选.....	12
3.1.2 不同处理对叶片诱导愈伤及不定芽分化影响.....	12
3.1.3 生根诱导.....	16
3.2 秋水仙素诱导多倍体.....	17
3.2.1 不定芽诱导过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况.....	17
3.2.2 愈伤继代不定芽分化.....	19
3.3 不定芽生根培养过程中的多倍体诱导.....	21
3.3.1 不定芽生根培养过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下生长状况.....	21
3.3.2 继代至芽增殖培养基.....	22
3.4 多倍体鉴定.....	23
3.4.1 基于形态观察初步筛选.....	23
3.4.2 染色体压片法鉴定.....	24

3.4.3 叶片保卫细胞与气孔密度测定.....	25
3.5 多倍体黑果枸杞再生体系建立	26
3.5.1 多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化	26
3.5.2 多倍体生根培养与移栽.....	28
4 讨论.....	31
4.1 黑果枸杞叶片离体快繁体系建立	31
4.2 秋水仙素诱导多倍体.....	32
4.2.1 两种材料在诱导处理下的状况.....	32
4.2.2 多倍体诱导效果探讨.....	32
4.3 多倍体鉴定.....	33
4.3.1 染色体压片法中固定液作用探讨.....	33
4.3.2 多倍体叶片气孔与保卫细胞之间对比	33
4.3.3 混倍体现象.....	33
4.4 黑果枸杞饲用方面探讨.....	34
5 结论.....	36
参考文献.....	37

插图和附表清单

表 1	叶片诱导愈伤及不定芽分化生长调节剂组合筛选设置	7
表 2	不定芽诱导过程中秋水仙素添加浓度与处理时间	8
表 3	不定芽生根过程中秋水仙素添加浓度与处理时间	9
表 4	不同消毒处理对叶片外植体污染的影响	12
表 5	不同生长调节剂浓度对不定芽分化的影响	13
表 6	不同光照培养方式对叶片诱导愈伤及不定芽分化的影响	14
表 7	不同生长调节剂对生根诱导的影响	16
表 8	2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况	18
表 9	叶片诱导处理后分化四倍体结果	20
表 10	不定芽 2%DMSO 和秋水仙素处理下生长情况	21
表 11	芽诱导处理后多倍体增殖结果	23
表 12	染色体压片法不同固定液结果	25
表 13	叶片保卫细胞与气孔对比	25
表 14	多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化结果	27
表 15	四倍体最佳生根培养基组合筛选	28
表 16	八倍体最佳生根培养基筛选	29
图 1	A6 培养基上诱导愈伤及不定芽诱导情况	15
图 2	不同时间段光照培养对叶片分化不定芽的影响	15
图 3	生根诱导	17
图 4	不定芽诱导过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况	19
图 5	继代后生长情况	20
图 6	2%DMSO 与秋水仙素对不定芽生根的影响	22
图 7	C8 处理组与 C12 处理组生长状况	23
图 8	左 1 未处理过的二倍体, 左 2、3 初步筛选四、八倍体	24
图 9	染色体压片结果	25
图 10	不同倍数植株叶片保卫细胞与气孔	26
图 11	多倍体叶片愈伤组织诱导及不定芽分化	27
图 12	多倍体生根状态	30

文缩略词 (Abbreviation)

缩略词 Abbreviation	英文全称 The full names in English	中文全称 The full names in Chinese
6-BA	N6-benzyladenine	6-苄氨基嘌呤
NAA	Naphthalene acetic acid	萘乙酸
MS	Murashige and Skoog medium	MS 培养基
IBA	Indole-3-butyric acid	吲哚丁酸
IAA	Indole-3-acetic acid	吲哚乙酸
DMSO	Dimethyl sulfoxide	二甲基亚砜

1 引言

1.1 黑果枸杞概述

黑果枸杞(*Lycium ruthenicum* Murr)属茄科(Solanaceae)枸杞属(*Lycium*)植物, 又称乔诺英—哈尔马格、苏联枸杞, 是多年生株高 2 米以下的棘刺灌木^[1]。分枝多, 新生枝条普遍灰白色或白色; 二年生以上枝条灰褐或黄褐色^[2]。叶片肉质披针形, 果实多数呈扁球状浆果, 由浅绿色渐渐成熟后黑紫色^[3]。在我国青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等地区的盐碱地、沙漠、戈壁等地方^[4]。因其具有很高的药用价值和生态价值而出名。在世界范围内主要分布于非洲北部地区和欧亚大陆部分地区^[4]。

黑果枸杞在我国少数民族传统医药古籍著作中是不可缺少的药方, 主要功效有治疗心脏病、妇科病、清肝、滋补、明目降压等^[5]。经现代研究测定, 黑果枸杞果实原花青素含量在所有水果中最高, 并且含有其他丰富的花色苷、黄酮、多糖等活性物质, 具有清除自由基、抑制氧化、延缓衰老等作用, 在医药保健、食品、化妆领域有着良好的发展潜力^[6]。

此外, 黑果枸杞作为干旱地区生长的灌木, 虽然有棘刺, 但分枝多、叶嫩多汁、生长快、抗性强、特别在结实前对羊、骆驼适口性好。以往学者还研究出, 叶片含有的有些成分与果实相似。如, 吕海英等人提取了黑果枸杞叶片总黄酮, 并其中测定出了占比最大, 可能总黄酮中对降血脂抗氧化发挥作用的 5 种黄酮^[7]。刘洋等系统的测定研究了黑果枸杞叶片多糖, 结果发现黑果枸杞叶片含有多分支的阿拉伯半乳聚糖, 具有抗氧化活性和免疫活性^[8]。闫亚美等人测定 9 个不同生产厂家, 不同品种枸杞叶、芽茶产品, 发现黑果枸杞茶叶总黄酮、总多酚等明显高于其他普通枸杞, 并且含有较高的氨基酸^[9]。综合以上研究, 黑果枸杞不仅果实有着药用价值, 其叶片同样也有着一定的保健功效。

黑果枸杞野生资源大多分布在我国西北盐碱地、干旱区, 在当地环境生长繁殖, 有着特殊生理生化机制。据张潭等人研究发现适当的低盐浓度, 对黑果枸杞生长有益^[10]。龚佳等人对比四种灌木盐胁迫, 发现其中黑果枸杞地上部分吸收有害 Na^+ 元素能力最强, 根系部分也明显改善增加了土壤营养物质和微生物活性, 并且随着时间和盐浓度增加, 地下部分把 Na^+ 元素转移到茎段及叶片, 保持根系正常活力的同时, 降低地上部分光合作用, 细胞渗透调节物质、抗氧化酶活性增加, 从而在干旱荒漠区防风固沙、盐碱地利用或改善有着非凡的生态效益^[11]。

1.2 植物组织培养

植物组织培养是指在特定的物理化学环境条件下, 进行细胞、组织、器官或者其成分进行离体培养, 最后获得完整植株, 与动物细胞的全能性区别在于, 植物细胞有着再生可育植物的能力, 虽然不是所有的植物细胞都能保持再生能力, 但这项技术是

植物应用研究和基础研究的关键工具^[12,13]。通常植物组织培养是植物材料通过消毒后,在适宜的培养基和环境条件下,脱分化形成愈伤组织,再经过培养在适宜的培养基后进一步分化形成芽,然后生长一定高度的芽进行诱导根系后可获得完整植株^[14]。

1.2.1 影响植物组织培养因素

1.2.1.1 外植体选择及消毒方法

在理论上植物每个活细胞都有同样或基本相同的完整遗传物质,并且可发育成完整植株或分化成其它细胞,但由于每个器官、组织、甚至单细胞都有分化能力差异和结构不同,从而生长速度与消毒难易程度不同,所以组织培养成功与外植体选择有直接关系^[15,16]。外植体选择时,应注意以下:

① 选择优良基因型:选择生长优良,无病虫害,无畸形植株,不只是组织培养材料的选择,其他无性繁殖和有性繁殖必须备有前提^[12]。

② 选择适当采样时期:采样时,应考虑植株生长最活跃,或将开始生长时采样,通常选择春夏季,此时植物体内激素含量高,生长快速,成活率高,容易分化^[12]。

③ 外植体取材部位:同一植物的同一器官,甚至不同位置都有分化和再生能力差异。对于大多数植物来说,全身皆可用作组培材料,但应考虑消毒难易程度,材料获得丰富,材料大小等,通常组培中利用茎尖(繁殖率高,不易发生变异)、叶片(新叶片消毒简单,来源丰富,近年来多用于遗传转化)、节间(来源丰富,新梢繁殖率高)、种子(消毒简单、但有一定的性状分离)、鳞片(百合、水仙等鳞茎植物)、根、花粉等^[12]。

1.2.1.2 基本培养基选择及植物生长调节剂的添加

植物组织培养成功关键在于选择合适的基本培养基和添加的植物生长调节剂种类配比^[17]。

基本培养基包括无机成分(以矿物质为本的元素)和有机成分^[18]。无机成分按植物的吸收量可分为大量元素和微量元素,而有机成分主要有蔗糖、氨基酸、肌醇、琼脂等物质以外还可添加一些有效成分未知的天然提取物,如马铃薯煮沸滤液、椰子液体胚乳、酵母提取液、苹果汁、番茄汁等等^[12]。目前最常用的基本培养基是MS培养基,此外还有改良Ms、wpm、White、B5、N6、Nitsh、Miller、SH等基本培养基。在实际应用中用培养基原液进行配置时,可按不同的植物种类根据实际实验情况,适当的增加或减少添加的营养物质质量。

植物生长调节剂的添加是植物组织培养成功的决定因素,天然激素在植物体内极微量形式存在,但直接影响整个生长发育过程中核酸、蛋白质、酶的合成,从而不同类型不同比例的激素促进或抑制植物每个生长阶段^[12]。随着酶工程和微生物发酵技术

的发展,人工合成功能类似或效益更显著的激素被应用,目前通常使用的生长调节剂有以下 5 大类。

① 生长素:在组织培养中通常用于愈伤组织、根系诱导,细胞分裂和伸长生长。

常用主要有 NAA(萘乙酸)、IAA(吲哚乙酸)、IBA(吲哚丁酸)、2,4-D(2,4 二氯苯氧乙酸)等^[12]。

② 细胞分裂素:促进细胞分裂与扩大,不定芽分化和增殖,抑制衰老,通常不利于诱导根系。主要有 6-BA(6-苄基氨基嘌呤)、KT(kinetin 激动素)、ZT(zeatin 玉米素)等^[12]。

③ 赤霉素:主要用于促进幼苗的伸长生长,诱导离体成花,打破休眠,促进胚状体的生长。赤霉素种类有 20 多种,且种类间作用功效有差异^[12]。常用 GA₃、GA₄。

④ 乙烯(Ethylene):主要促进衰老和脱落,高浓度易形态变化^[12]。

⑤ 脱落酸(ABA):能使叶子脱落而被名为脱落酸。促进休眠、衰老和脱落。组织培养中不常使用,主要用于调节激素平衡,促进形态建成^[12]。

1.2.1.3 培养环境因素

植物组织培养是在人工可控环境下进行的,不同植物不同阶段对环境的需求不同,所以光照、温度、湿度等环境条件是影响组培苗生长发育重要因素。

① 光照:光照主要以光强、光质、光照时间来影响组培苗^[19]。因培养基含有足够基本碳水化合物,所以光照不是必须的,但光照是植物从脱分化到再分化必须条件,即组培材料愈伤组织时无需光照,继续分化成不定芽、叶片、根系时必须要有光照^[20]。一般培养室光强 1000-5000lx 之间,光强越大,幼苗生长粗壮,反而幼苗细弱。同时光照时间对多数植物来说 12-16h 的光照可足够生长分化要求。

② 温度:多数植物组织培养温度在 25±2℃,不同植物因其生理特性不同有一定差异。

③ 湿度:湿度主要指培养室湿度和培养容器内湿度。培养室相对湿度通常在 70%-80%,湿度过低会导致培养基失水,渗透压升高,而过高的湿度容易导致培养基污染^[21]。容器内湿度主要由培养基水分和容器封口膜决定。水分在标准情况下,选择适当的封口膜是有必要的^[12, 22]。

1.3 植物多倍体研究概况

1.3.1 枸杞多倍体诱导研究概况

我国枸杞有 7 个种和 3 个变种,其中宁夏枸杞、枸杞、黑果枸杞是分布区广大、最主要的物种^[23]。枸杞属植物果实营养丰富、经济价值极高,但其果实较小,抗性低,有些野生种,如野生黑果枸杞保护力度不够,过度采摘导致资源濒危。然而,植物多

倍体诱导意义在于,获得植物叶片大,茎段粗,果实大、内含营养物质增加,抗逆性增强^[24]。为解决枸杞属植物面临难题,诱导多倍体枸杞是最简单、有效的方法。以往研究中,秦金山等人采用宁夏枸杞未受粉的子房,结合组织培养和低温处理方法,诱导出了同源四倍体,获得了四倍体与混倍体,并且四倍体植株有多倍体形态特征^[25]。安巍等人用宁夏枸杞为材料,先诱导出四倍体,再与二倍体杂交和嫁接,获得了果实营养高,抗逆性增强的三倍体枸杞^[26]。王锦秀等人探讨了三倍体枸杞 99—3 坐果率不稳定的原因,推断在不同发育阶段,受外界条件影响或子房内源激素失衡导致花柱受粉能力不同,是坐果率不稳定的原因^[27]。石巍峻等人研究了宁夏枸杞四倍体和二倍体枸杞果实营养成分,发现四倍体药效成分明显比二倍体高^[28]。关于黑果枸杞的多倍体研究中,张虹等人利用黑果枸杞种子,浓度 0.1% 含有 2%DMSO 的秋水仙素诱导黑果枸杞萌动种子,其中 24 h 处理的效果最好,诱导率为 33.3%,并同时获得了四倍体和八倍体^[29]。姚航等用顶端叶片和茎尖为材料,秋水仙素处理后两种材料均得到了四倍体,并对比指出叶片更适合作为多倍体诱导材料^[30]。杨雪君等用秋水仙素+2%DMSO 处理发现种子诱导容易发生嵌合体,而培养基加秋水仙素适合浓度处理可获得纯合四倍体,并发现诱导出的四倍体虽然有多倍体“巨大”特性,但也出现生长缓慢,植株矮小现象^[31]。综合以上研究来看,多倍体诱导研究在宁夏枸杞已有一定的进展,到目前,已经获得多倍体优势新品种,但黑果枸杞多倍体研究起始不久,还未有报道确切效益方面进行研究。除以上两种以外其他种枸杞多倍体研究还未见有报道。

1.3.2 饲用植物多倍体诱导

对于采收利用营养体的作物来说,最适合诱导多倍体,因为染色体加倍后的植物叶片、果肉、茎段、根系等生物量增加,而奇倍数多倍体可能无法生长籽实,所以诱导多倍体对饲用植物无不利影响,反而能挖掘其他植物潜在饲用价值^[32-34]。以往研究中,多数饲料植物多倍体诱导以牧草为主,如吉仁花等人以金达苜蓿愈伤组织为材料,用秋水仙素 0.07mg/ml 处理 3d 最适合诱导多倍体处理方法,并且移栽生长后生长相比二倍体巨大^[35]。云岚等诱导了新麦草多倍,获得了叶片长度与宽度增加的四倍体植株^[36],除以上牧草以外,还有些林木、灌木或其他蔬菜、农作物类以饲用为目的,诱导多倍体。如,姜丹等人成功诱导出了刺槐多倍体,为后期饲用刺槐开展研究奠定了基础^[37]。鲁文英等人研究了饲用甜菜多倍体诱导,为优良三倍体杂交种提供纯合的亲本材料^[38]。梁明芝用产生混倍体的成龄桑诱导技术,将‘选 729’染色体加倍培育成了四倍体细胞为主,少量二倍体的新品种,具有叶片大、叶肉厚等多倍体特点^[39]。吕桂华等用普通玉米与四倍体多年生玉米杂交后选出三倍体可育玉米品种,创造了新的种质资源^[40]。总之,在饲用植物生产上直接诱导多倍体、混倍体或多倍体杂交出三倍体等技术应用广泛。

1.4 研究目的与意义

黑果枸杞 (*Lycium ruthenicum*) 是我国西北部特有植物。主要特征为棘刺多、多分枝，枝和刺坚硬，小枝顶端渐尖成棘刺状等。目前，在内蒙古阿拉善盟奥伦布拉格镇黑果枸杞种质资源收集圃中的青海种源内发现变异株，主要形态特征为叶片较大而嫩、枝叶繁茂、树枝纤细并木质化程度低、棘刺少，经染色体压片观察未出现加倍现象。经牲畜饲喂试验，茎叶适口性较好，暂定为‘饲用变异’类型。本论文以‘饲用变异’类型黑果枸杞新生嫩叶为外植体建立再生体系；在不定芽分化和不定芽生根诱导过程中添加秋水仙素诱导多倍体，并进行鉴定后扩繁，增加黑果枸杞种质多样性，为后续育种工作奠定了基础。

1.5 研究内容及技术路线

1.5.1 研究内容

- (1) 黑果枸杞饲用变异类型再生体系建立研究
- (2) 黑果枸杞饲用变异类型多倍体诱导

1.5.2 技术路线

2 材料与方法

2.1 实验材料

试验材料来自于内蒙古阿拉善盟奥伦布拉格镇黑果枸杞种质资源收集圃的‘饲用变异’类型黑果枸杞。2021年5月份移栽1年生无病虫害健康实生苗到内蒙古农业大学林学院苗木培育室，6月份采集嫩叶用于组织培养研究。

2.2 实验方法

培养条件：光培养周期 12h 光/12h 暗，光照强度 1500~2000lx，温度 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ 。

2.2.1 黑果枸杞再生体系建立

2.2.1.1 外植体消毒

将实验外植体材料分为 A、B、C、D 四组，均先用洗洁精水浸泡 3min，后采取不同消毒处理。A 组用流动水冲洗 2h 做对照，B、C、D 组冲洗 2h 过程中，每隔 30min 用 75%酒精分别浸泡 10s、20s、30s，洗去残留酒精后继续流动水冲洗，每组 3 次重复。将处理好的叶片放置在超净台上，用 75%的酒精浸泡 30 s，无菌水冲洗 3 次以上，再用 2%的 NaClO 浸泡 8 min，无菌水冲洗 5 次，获得无菌外植体材料。7d 后统计存活率、死亡率、污染率。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

存活率 = (存活外植体数 / 接种外植体数) $\times 100\%$

死亡率 = (死亡外植体数 / 接种外植体数) $\times 100\%$

污染率 = (污染外植体数 / 接种外植体数) $\times 100\%$

2.2.1.2 不同生长调节剂组合诱导愈伤及不定芽分化

MS 为基本培养基，以 6-BA(0.1mg/L、0.3mg/L、0.5mg/L、1mg/L、1.5mg/L)、NAA(0.1mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L)不同配比设定 12 个不同生长调节剂组合(如表 1)。然后将叶片切成长方形，在表面划 3~4 个伤口，接种到培养基上。每瓶接种 2 个外植体，共 20 瓶。暗培养，20 天左右统计愈伤组织诱导率，35d 左右统计不定芽诱导率及不定芽分化系数。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

愈伤组织诱导率 = (诱导出愈伤组织的外植体数 / 接种的外植体总数) $\times 100\%$

不定芽诱导率 = (不定芽分化的外植体数 / 诱导出愈伤组织的外植体数) $\times 100\%$

不定芽分化系数 = 产生芽的总数 / 不定芽分化的愈伤组织数

表 1 叶片诱导愈伤及不定芽分化生长调节剂组合筛选设置

Table.1 Selection and setting of leaf callus induction and adventitious bud differentiation and growth regulator combination

编号	NAA (mg/L)	6BA (mg/L)	基本培养基
A1	0.6	0.1	MS 培养基
A2	0.6	0.5	
A3	0.6	1	
A4	0.6	1.5	
A5	0.3	0.1	
A6	0.3	0.5	
A7	0.3	1	
A8	0.3	1.5	
A9	0.1	0.1	
A10	0.1	0.5	
A11	0.1	1	
A12	0.1	1.5	
A13	0	0	

2.2.1.3 不同光照培养方式对叶片诱导愈伤及不定芽分化的影响

在上述筛选出的最佳叶片诱导愈伤及不定芽分化培养基基础上，进行光照试验。依据 2.2.1.2 步骤结果，不定芽在 20d 左右开始分化，35d 时基本完成不定芽分化。所以，设定 4 组不同光照处理：B1 组暗培养 30 天，光培养 5 天；B2 组暗培养 20 天，光培养 15 天；B3 组光培养 35 天；以全程 35 天暗培养为对照组。20d 后统计愈伤组织诱导率，35d 后统计不定芽诱导率、不定芽分化系数。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

愈伤组织诱导率=(诱导出愈伤组织的外植体数/接种的外植体总数)×100%

不定芽诱导率=(不定芽分化的外植体数/诱导出愈伤组织的外植体数)×100%

不定芽分化系数=产生芽的总数/不定芽分化的外植体数

2.2.1.4 生根培养

剪取 3cm 以上的不定芽，分别接种于添加不同浓度(0.05mg/L、0.2 mg/L、0.8 mg/L、1.4 mg/L)NAA、IBA 和 IAA 的 MS 培养基中，每瓶接种 2 个不定芽，每组 10 瓶。光培养，14d 后拍照统计生根率、平均主根数。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

生根率=(生根不定芽数/接种材料总数)×100%

平均主根数=主根总数/生根不定芽数

2.2.2 黑果枸杞多倍体诱导

2.2.2.1 秋水仙素配置

在电子天平上分别称取秋水仙素 5mg、20mg、100mg、200mg、300mg 放入 1mL 离心管，加 1mL 75%乙醇充分溶解后管盖子盖严，离心管喷洒酒精放入经过紫外灯灭菌的超净工作台待用，期间避免强光直射。

2.2.2.2 不定芽诱导过程中多倍体诱导

再生体系研究中诱导愈伤及不定芽分化最佳培养基（MS+0.3 mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA）上添加 2%DMSO 和秋水仙素，以嫩叶为材料，进行多倍体诱导处理，具体添加浓度和处理时间如表 2，处理结束后，用原培养基继代。暗培养 20d 左右，不定芽开始分化时，转光培养，35d 后统计多倍体诱导率、多倍体芽占比、不定芽分化系数。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

多倍体诱导率=(多倍体愈伤组织数 / 愈伤组织总数)×100%

多倍体芽占比=(多倍体芽总数 / 不定芽分化总数)×100%

不定芽分化系数=不定芽分化数/多倍体愈伤组织数

表 2 不定芽诱导过程中秋水仙素添加浓度与处理时间

编号	添加 2%DMSO	秋水仙素浓度 (mg/L)	处理时间	分装小瓶数量
B1	/	/		
B2	是	5		
B3	是	20		
B4	是	100	20	
B5	是	200		
B6	是	300		
B7	是	5		20
B8	是	20		
B9	是	100		
B10	是	200	35	
B11	是	300		
B12	是	5		
B13	是	20		
B14	是	100		
B15	是	200	50	

B16

是

300

2.2.2.3 不定芽生根培养过程中的多倍体诱导

再生体系建立中最佳生根培养基 (MS+ IBA0.2mg/L) 上添加 2%DMSO 和秋水仙素, 以不定芽为材料进行多倍体诱导处理, 具体添加浓度和处理时间如表 3, 处理时间结束后, 继代至再生体系建立中发现的增殖培养基 (MS+ NAA0.2mg/L), 光培养, 培养 35 d 后统计多倍体诱导率、多倍体芽占比、不定芽增殖系数。以上实验重复三次, 每 7 天观察拍照。

多倍体诱导率=(多倍外植体数 / 外植体总数)×100%

多倍体芽占比=(多倍体芽总数 / 不定芽增殖总数)×100%

不定芽增殖系数=不定芽增殖数/多倍体外植体数

表 3 不定芽生根过程中秋水仙素添加浓度与处理时间

Table.3 The added concentration and treatment time of narcissus during the rooting process of adventitious buds

编号	添加 2%DMSO	秋水仙素浓度 (mg/L)	处理时间	分装小瓶数量
C1	/	/	20	
C2	是	20	20	
C3	是	100	20	
C4	是	200	20	
C5	是	300	20	
C6	是	20	20	
C7	是	100	35	20
C8	是	200	35	
C9	是	300	35	
C10	是	20	35	
C11	是	100	50	
C12	是	200	50	
C13	是	300	50	

2.2.3 多倍体鉴定

2.2.3.1 基于形态观察初步筛选

多倍体诱导处理后分化的芽对比 B1 和 C1 对照组, 初步筛选出形态特征符合多倍体植物的部分芽。主要形态特征为: 叶片大, 茎段粗壮, 叶片颜色深且较硬易断、

韧性差、多皱褶等。

2.2.3.2 染色体压片法鉴定

通过形态初步鉴定的多倍体进一步染色体压片法鉴定。用三种原液、不同浓度比例进行组合，原卡诺固定液进行改良，筛选出染色体压片效果最好的固定液。具体步骤如下：

1.取材预处理：为确保生长旺盛，得到更好的分裂相，时间上午 8-9 点内采集不定芽茎尖和从底部起 2-3 叶片的叶尖，浸泡在加入 0.1%秋水仙素的离心管，室内温度 $20\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，放置 4-5 小时，可抑制细胞内纺锤体的形成，获得较多中期分裂相。

2.预处理后，蒸馏水清洗材料，加入不同比例甲醇（3、1）：冰乙酸（3、1）和乙醇（3、1）：冰乙酸（3、1）组合 4h 时间低温 4°C 处理。

3.酸解：预处理完后，95%酒精清洗两次，充分洗掉固定液残留，蒸馏水洗 3min，转入 60°C 恒温水浴的 1mol 盐酸进行酸解 10min-15min。

4.染色：酸解后的材料，蒸馏水下流洗 30s，放载玻片上，改良石碳酸品红 1-2 滴，用镊子捣碎，在显微镜 10 倍数下静止观察。

5.压片镜检：观察染色时间，用盖玻片轻轻盖住材料，滤纸吸收多余水分，用手指轻敲打，直到肉眼看两个玻片中间没有明显大组织碎片，用 OLYMPUS 光学显微镜进行观察，先用 10-20 倍数确定位置后，点滴镜油换成 100 倍镜片进行详细观察，染色清晰、分散较好的染色体，反复进行敲打直到染色体无重叠，数量清晰时拍照保存。

2.2.3.3 叶片保卫细胞与气孔对比

染色体压片法进一步鉴定过的多倍体芽，从基部数 3-4 的叶片，在解剖镜下用镊子撕下叶背和叶表皮平铺在载玻片上滴一滴蒸馏水，轻轻盖上盖玻片，用 OLYMPUS 光学显微镜 20 倍下，选取三个随机视野， $500\mu\text{m}\times 500\mu\text{m}$ 内测微尺测量保卫细胞长度、宽度，统计气孔密度。

2.2.4 多倍体黑果枸杞再生体系建立

2.2.4.1 多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化

以上方法鉴定后的多倍体植株叶片，转入二倍体诱导愈伤及不定芽分化最佳培养基（MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA），暗培养。20d 左右分化出 5-6 不定芽后统计愈伤组织诱导率，转光培养。35d 后统计不定芽诱导率及不定芽分化系数。以上实验重复三次，每 7 天观察拍照。

愈伤组织诱导率=(诱导出愈伤组织的外植体数/接种的外植体总数) $\times 100\%$

不定芽诱导率=(不定芽分化的外植体数/诱导出愈伤组织的外植体数)×100%

不定芽分化系数=产生芽的总数/不定芽分化的愈伤组织数

2.2.4.2 多倍体生根培养

剪取3cm 以上的不定芽,分别接种于添加不同浓度(0.05mg/L、0.2 mg/L、0.8 mg/L、1.4 mg/L)NAA、IBA 和 IAA 的 MS 培养基中,每瓶接种 2 个不定芽,每组 10 瓶。光培养,14d 后拍照统计生根率、平均主根数。以上实验重复三次,每 7 天观察拍照。

生根率=(生根不定芽数/接种材料总数)×100%

平均主根数=主根总数/生根不定芽数

2.2.4.3 多倍体组培苗移栽

生根培养 14 d 后,去除组培瓶封口膜,置于苗木培育室炼苗 2-3 d。然后将植株取出,用流水清洗组培苗根部培养基,移栽到高温灭菌基质(黑土:腐殖质:蛭石=3:2:1),苗木培育室湿度约 70~75%,培养 14 天后统计成活率。

成活率=成活苗数/总移栽苗数×100%

3 结果与分析

3.1 再生体系建立

3.1.1 叶片外植体消毒方法筛选

从表 4 可以看出, 叶片在流水冲洗时, 用 75%酒精溶液浸泡外植体 20s 的 C 组外植体存活率显著高于其它处理, 死亡率和污染率显著低于其它处理。对照 A 组污染率为 35%, B 组为 25%, 污染率降低约 10%, 浸泡 20s 的 C 组污染率降低为 2.5%; 而经过 30s 浸泡处理过的 4 组污染率虽然最低 1.25%, 但明显对叶片造成了伤害, 死亡率最高达到了 20%; 用流动水冲洗外植体 2h 的过程中, 每隔 30 min 用 75%酒精处理外植体 20s, 能显著降低外植体的死亡率和污染率, 而成活率比未经过酒精浸泡处理过的提高了 31.25%。综合比较认为 C 组消毒方法最佳, 即: 叶片在流水冲洗时, 每隔 30min 用 75%酒精溶液浸泡外植体 20s, 将处理好的叶片放置在超净台上, 再用 75%的酒精浸泡 30 s, 无菌水冲洗, 2%的 NaClO 浸泡 8 min, 无菌水冲洗 5 次。

表 4 不同消毒处理对叶片外植体污染的影响

Table.4 Effects of different disinfection treatments on the leaves

处理	接种数	污染率%	死亡率%	存活率%
A	60	35±7.07 bc	1.25±2.50 b	63.75±7.50 bc
B	60	25±4.08 c	2.50±2.89 b	50.00±26.14 c
C	60	2.50±2.89 a	3.75±2.50 b	95.00±0.00 a
D	60	1.25±2.50 ab	20.00±4.08 a	78.75±4.79 ab

注: 同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著, 相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

3.1.2 不同处理对叶片诱导愈伤及不定芽分化影响

外植体接种到添加不同浓度生长调节剂的 MS 培养基上, 第 3-4 d (图 1.A) 叶片开始明显膨大, 颜色由深绿色变为浅绿色, 多数叶片出现卷曲; 经过 10 d (图 1.B) 左右的培养, 叶片划伤处开始产生愈伤组织。

由表 5 可知, NAA 浓度同一条件下, 6-BA 浓度不同, 外植体的愈伤诱导率、不定芽诱导率 and 不定芽分化系数均存在显著性差异。随着 6-BA 浓度的降低, 愈伤诱导、不定芽诱导率明显增加, 且愈伤褐化现象也减少; 当 6-BA 浓度达到 1.5 mg/L 时, 愈伤增殖和不定芽分化生长受到抑制, 出现褐化等现象。愈伤诱导率达到最大的培养基组合为: MS+0.6 mg/L NAA+0.1 mg/L 6-BA。但对于不定芽分化情况显示, 6-BA 浓度在 0.1mg/L-0.5mg/L 时, 随着 NAA 浓度的降低, 不定芽分化数总体呈增加趋势, 当 6-BA 浓度超过 0.5mg/L, 在 1mg/L-1.5 mg/L 之间时, 不定芽分化数却随着 NAA 浓度的降低而降低。在 0.3 mg/L NAA、0.5mg/L 6-BA 的组合条件下, 不定芽分系数

可达 22.94, 在该培养基培养 20d (图 1.C) 左右时愈伤组织分化出 4-5 个白色健壮的不定芽, 30d (图 1.D) 时分化出大量健康的不定芽, 35d 时不定芽分化完成, 基本无新增不定芽。故诱导不定芽分化的最佳培养基为 MS+0.3 mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA。综合愈伤诱导率、不定芽诱导率 and 不定芽分化系数总体情况, 如果诱导愈伤协同不定芽分化, 采用同一培养基, 那么最终推荐为 A6 组合, 即 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA。

以筛选出来的最佳组合 A6 (MS+0.3mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA) 培养基不同时间进行光照处理, 研究对不定芽分化的影响, 结果见表 6。结果显示, 不同时间进行光照处理方法对愈伤组织的诱导、不定芽诱导和分化效果显著不同。光培养 35d (B3 组) 外植体的愈伤诱导率、芽诱导率、不定芽分化数显著低于其它处理组, 并且愈伤组织呈浅绿色, 叶片分化虽然完整, 但有些从愈伤直接长出叶片无茎段的畸形芽, 并且分化的不定芽矮小细弱、多呈绿色、少数褐色 (图 2.D); CK (图 2.A) 虽然和 B1、B2 组愈伤诱导率、芽诱导率、不定芽分化数无显著差异, 但是其诱导的愈伤组织呈白色或微黄色, 无叶片, 分化的不定芽高且白色; B1 和 B2 组愈伤诱导率、芽诱导率、不定芽分化数无显著差异, 但是整体表现, B2 组愈伤组织状态和不定芽分化状态显著好于 B1 组 (图 2 B、C)。上述结果显示, 不同光照时间处理时对外植体愈伤组织诱导和不定芽分化有显著影响。而在叶片暗培养 20 天, 不定芽分化长出 4-5 个后, 进行光培养 15 天, 可获得具茎并叶片分化完整的不定芽, 所以, B2 组确定为外植体诱导愈伤和不定芽的最佳光照处理组合。

表 5 不同生长调节剂浓度对不定芽分化的影响

Table. 5 Effects of different hormone concentrations on adventitious bud induction

编号	接种数量	愈伤诱导率%	不定芽诱导率%	不定芽分化系数	生长情况
A1	120	97.78±3.85 a	96.12±1.55 a	15.28±0.69 c	愈伤组织致密浅绿色、内坚硬, 不定芽粗, 愈伤底部有少量毛状细根
A2	120	91.07±2.33 ab	96.00±1.65 a	14.46±1.08 c	愈伤组织较致密白色、少量浅绿色、不定芽粗
A3	120	92.78±6.73 ab	77.74±0.96 c	10.35±1.07 d	愈伤组织松散颗粒状、微黄色、轻微褐化, 不定芽粗大
A4	120	82.02±4.80 c	45.71±4.17 e	5.51±1.47 f	愈伤组织松散颗粒

A5	120	95.35±3.61 ab	99.15±1.48 a	18.66±0.40 b	状黄色、褐色、褐化严重，不定芽矮小粗大，愈伤组织致密白色、浅绿色、内坚硬，不定芽健壮，较粗
A6	120	97.22±2.78 ab	97.38±2.51 ab	22.94±0.37 a	愈伤组织致密白色、微黄色，不定芽健壮，较粗
A7	120	90.39±2.05 ab	76.12±2.93 a	8.10±1.07 de	愈伤组织较松散白色、微黄色，不定芽较粗
A8	120	79.17±0.74 b	72.58±2.50 c	3.31±1.17 f	愈伤组织颗粒状白色、部分褐化，不定芽粗大
A9	120	97.21±2.95 c	98.11±1.66 a	22.36±2.92 a	愈伤组织致密白色、不定芽纤细
A10	120	93.04±0.94 ab	88.49±3.80 b	21.89±2.41 a	愈伤组织致密微黄色、不定芽较细
A11	120	90.57±3.74ab	64.82±6.55 d	4.58±0.58 f	愈伤组织黄色、颗粒状，不定芽矮粗
A12	120	79.01±2.22 c	61.90±3.95 d	2.97±0.91 f	愈伤组织褐化、不定芽玻璃化严重
CK	120	0	0	0	叶片膨大浅绿色无愈伤、无分化芽

注：同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

表 6 不同光照培养方式对叶片诱导愈伤及不定芽分化的影响

Table.6 Effects of different light on callus induction and adventitious bud differentiation in leaves

处理组	暗培养 (天数)	光培养 (天数)	愈伤诱导率%	不定芽诱导率%	不定芽分化系数	生长情况
CK	35	0	96.84±0.68 a	98.67±2.31 a	23.37±1.29 a	愈伤组织白色或微黄色，无叶片，不定芽高且白色

B1	30	5	98.81±2.06 a	98.96±1.80 a	23.27±0.85 a	暗培养 30d 时白色不定芽高、多,开始光培养后,从顶端逐渐变成浅绿色,愈伤组织浅绿色、褐色,叶片刚开始分化
B2	20	15	97.01±0.74 a	97.34±2.71 a	22.38±0.81 a	暗培养 20d 时 5-6 个不定芽长出,光培养后不定芽逐渐变绿色,愈伤组织浅绿、白色,叶片分化不定芽矮小细弱、多呈绿色、少数褐色,愈伤组织浅绿色,叶片分化完整,有些从愈伤直接长出叶片无茎段的畸形芽
B3	0	35	89.17±5.07 b	91.97±7.56 b	19.43±1.18 b	

注: 同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著, 相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

A:培养 3-4d 的叶片 B:培养 10d 的叶片 C: 培养 20d 的叶片 D: 培养 30d 的叶片

图 1 A6 培养基上诱导愈伤及不定芽诱导情况

Figure.1 A6 Adventitious buds were induced on medium

A.暗培养 35d B. 暗培养 30d,光培养 5d C. 暗培养 20d,光培养 15d D. 光培养 35d

图 2 不同时间段光照培养对叶片分化不定芽的影响

Figure. 2 Effects of alternating light and dark culture at different time periods on leaf adventitious bud induction

3.1.3 生根诱导

除 NAA 0.05mg/L 和 0.2 mg/L 浓度培养基, 试验中所设定的不同生长调节剂组合均在 7d 开始诱导生根, 不定芽的生根状态在不同生长调节剂中表现显著不同, 如表 7。无菌苗在添加 NAA 的培养基中, 总体表现低浓度 0.05-0.2mg/L 时诱导出丛芽(图 3.A), 随着 NAA 浓度增大到 0.8mg/L 时, 有根系生成, 主根较多且短粗, 无细根, 生根率和平均主根数呈显著增加, 但是当 NAA 浓度 1.4 mg/L 时, 植株根部却重新产生愈伤组织, 植株较矮、叶片出现生长不良的现象; 无菌苗在添加 IBA 的培养基中, 生根率随着浓度先增加, 后逐渐降低趋势, 并且侧根数减少, 平均主根数增加, 植株生长矮小现象; 添加 IAA 时, 生根率随浓度增加降低, 而平均主根数相反。综合根系状况和生根率数据统计, 0.2mg/L IBA 诱导产生的根系多且健壮(图 3.B), 这和杨宁等的研究相同^[41]。

表 7 不同生长调节剂对生根诱导的影响

Table.7 Effects of different hormones on rooting

种类	浓度 (mg/L)	生根率 (%)	平均主根数	生长情况
NAA	0.05	\	\	未形成根系、底部生成少量丛芽、叶片绿色饱满
	0.2	\	\	未形成根系、底部生成大量丛芽, 叶片绿色饱满
	0.8	89.58±4.39 b	11.69±0.27 b	根系粗短、主根较多、无侧根, 植株矮、叶片生长不良
	1.4	98.33±2.89 a	20.99±1.06 a	根系粗短、主根数量多、无侧根形成、有些根部出现愈伤组织, 植株矮、叶片生长不良
IBA	0.05	85.21±1.08b	2.02±0.21d	根系细长, 主侧根数量少, 植株较高、叶片细长
	0.2	96.48±3.06 a	6.09±0.08 c	根系粗细均匀、主根数量中等、侧根多、根系长, 植株较高、叶片细长、绿色饱满
	0.8	67.92±2.60 b	10.24±0.82 b	根系短粗, 主根数量较多、有侧根但根系短、植株矮, 叶片绿色饱满
	1.4	67.96±3.78 b	15.01±0.70 a	根系粗短、主根数量极多、几乎无侧根形成, 多数植株矮小, 叶片深绿饱满

IAA	0.05	94.70±0.58a	2.47±0.71d	根系细长、主根少、侧根多，植株较矮、叶片浅绿色
	0.2	94.67±2.89 a	4.31±0.49 c	根系粗细均匀、主根数量较少、侧根多、根系长，植株较高、叶片深绿饱满
	0.8	93.15±2.74 a	7.92±0.72 b	根系细长，主根、侧根多、植株较高、叶片深绿色饱满
	1.4	83.19±1.88 b	12.33±1.77 a	根系粗较长，主根数量多、侧根少，植株矮、叶片绿色、颜色深

注：同列不同小写字母表示在 P≤0.05 水平差异显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at P≤0.05, and same letters are not significantly

图3 生根诱导

Figure.3 Induction of roots on rooting

3.2 秋水仙素诱导多倍体

3.2.1 不定芽诱导过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况

不同浓度处理下叶片生长随着处理时间变化状况如表 8，除 B1 对照组分化出不定芽以外，其他组未分化出不定芽。对比秋水仙素浓度 5mg/L、300mg/L 处理时间

20d 和处理时间 50d 时（如图 4），随着秋水仙素浓度增加，愈伤组织生长量逐渐减小，而随处理时间增加出现褐化明显，但未出现死亡或生长停梯现象。上述结果显示，添加 2%DMSO 和不同浓度秋水仙素均抑制叶片不定芽分化，且秋水仙素浓度越高抑制愈伤生长量越显著，理时间 50d 时褐化明显。

表 8 2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况

Table.8 Leaf growth under 2%DMSO and colchicine treatment

编号	添加 2%DMSO	秋水仙素 浓度 (mg/L)	处理时间	生长状况
B1	/	/	20	愈伤组织致密、白色，分化出 5-6 个不定芽
B2	是	5		愈伤组织微黄色，随着浓度增加愈伤组织逐渐变小
B3	是	20		
B4	是	100		
B5	是	200		
B6	是	300		
B7	是	5	35	
B8	是	20		
B9	是	100		
B10	是	200		
B11	是	300		
B12	是	5	50	愈伤组织微褐色，随着浓度增加愈伤组织逐渐变小
B13	是	20		
B14	是	100		
B15	是	200		
B16	是	300		

图 4 不定芽诱导过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下叶片生长状况

Figure .4 Leaf growth during adventitious bud induction treated with 2%DMSO and colchicine

3.2.2 愈伤继代不定芽分化

继代至诱导愈伤及不定芽分化原培养基 7d 时，愈伤组织增殖成白色健康愈伤，20d 时分化出 2-5 不定芽，转入光培养后分化出绿色不定芽（如图 5）。此时的愈伤组织不受秋水仙素影响，细胞组织开始正常分化。

2%DMSO 和不同浓度秋水仙素处理下均诱导出四倍体（表 9）。相同秋水仙素浓度处理下，随着处理时间增加，平均分化不定芽数整体下降趋势；四倍体诱导率在随秋水仙素浓度无显著变化，随着处理时间也没有趋势变化，但处理时间达到 50d 时整体诱导率升高，均 87% 以上；四倍体芽占比在每个处理时间内，随着浓度的增加先升高后降低，在 50d 时间处理时最高值为 15.03%。综合以上结果，叶片诱导多倍体最佳处理组为：添加 2%DMSO 和秋水仙素 20mg/L，处理 50d，四倍体诱导率 88.78%，平均分化不定芽数 16.10，四倍体芽占比 15.03%。

表9 叶片诱导处理后分化四倍体结果

Table.9 Results of tetraploid differentiation after leaf induction treatment						
编号	秋水仙素浓度 (mg/L)	处理时间	平均分化不定芽数	嵌合玻璃化组织占比%	四倍体诱导率%	四倍体芽占比%
B1	\	20	21.54±0.98a	/	/	/
B2	5	20	19.82±1.20ab	15.91±0.51b	79.02±2.97abcd	3.01±0.52d
B3	20	20	19.77±1.56ab	14.39±1.70b	81.25±6.99abcd	6.03±1.93bc
B4	100	20	17.37±1.06bcdef	10.88±2.56cd	79.92±6.27abcd	6.55±0.55bc
B5	200	20	17.13±0.89cdef	5.53±1.25e	80.62±4.29abcd	4.71±2.22c
B6	300	20	17.52±1.78bcde	2.97±0.37ef	77.30±3.51d	4.73±1.75c
B7	5	35	19.62±1.04abc	12.97±0.43bc	78.81±3.97bc	6.41±0.26bc
B8	20	35	19.45±0.91abc	12.89±0.81bc	80.65±4.44abcd	11.06±2.47ab
B9	100	35	16.37±0.85defg	11.21±0.22cd	78.76±4.71bcd	8.33±3.82bc
B10	200	35	15.43±0.96efg	3.35±0.98ef	78.01±4.43cd	8.06±0.82bc
B11	300	35	15.02±1.42efg	3.10±0.67ef	79.37±2.74abcd	6.17±1.01bc
B12	5	50	16.77±2.01def	13.27±0.31bc	88.21±3.10a	7.26±0.88bc
B13	20	50	16.10±0.21defg	12.49±2.30bcd	88.78±5.25a	15.03±3.14a
B14	100	50	15.55±1.15efg	10.14±1.80d	87.94±2.69ab	10.00±4.33abc
B15	200	50	14.87±2.61fg	2.15±0.74f	87.13±3.95abc	6.48±2.70bc
B16	300	50	14.20±0.19g	1.77±0.56f	88.56±4.34a	6.57±3.67bc

注：同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

A. 转入继代培养
培养基后 7d

B. 转入继代培养
培养基后 20d

C. 转入继代培养
培养基后 35d

图5 继代后生长情况

Figure.5 Growth after subculture

3.3 不定芽生根培养过程中的多倍体诱导

3.3.1 不定芽生根培养过程中 2%DMSO 和秋水仙素处理下生长状况

不同处理下不定芽生长状况如表 10, 添加秋水仙素和 2%DMSO 同时作用下, 虽然生长未出现停梯或死亡, 但生长明显衰弱, 除对照组 C1, 其他组未生成根系。对比秋水仙素浓度 20mg/L、300mg/L 处理时间 20d 和处理时间 50d 时如图 6, 处理时间相同时, 随着秋水仙素浓度增加, 茎尖部分和底部愈伤组织生长量逐渐减小, 但叶片枯黄卷曲明显; 秋水仙素浓度相同时, 随处理时间增加茎尖部分和底部愈伤组织生长量增加, 芽的茎尖枯黄明显。上述结果显示, 添加 2%DMSO 和不同浓度秋水仙素均抑制不定芽生根, 且秋水仙素浓度越高底部愈伤组织和茎尖增生量抑制越显著, 理时间 50d 时叶片、茎尖枯黄明显。

表 10 不定芽 2%DMSO 和秋水仙素处理下生长情况

Table.10 Growth of adventitious buds treated with 2%DMSO and colchicine

编号	添加 2%DMSO	秋水仙素浓度 (mg/L)	处理时间	生长状况
C1	否	\	20	形成根系, 植株高且健壮、叶片细长、生长良好
C2	是	20		芽底部明显有愈伤组织形成, 叶片膨大、卷曲, 随着秋水仙素浓度增加底部愈伤组织减小, 叶片卷曲严重
C3	是	100		
C4	是	200		
C5	是	300		
C6	是	20	35	茎尖颜色明显变深, 茎尖增生但未生成叶片、形成畸形芽, 随秋水仙素浓度增加叶片有枯黄现象, 畸形芽增生明显降低
C7	是	100		
C8	是	200		
C9	是	300		
C10	是	20	50	茎段增粗, 茎尖绿色变浅绿、微黄色, 随着浓度增加, 茎尖增生量降低, 叶片茎尖枯黄
C11	是	100		
C12	是	200		
C13	是	300		

图 6 2%DMSO 与秋水仙素对不定芽生根的影响

Figure.6 2%DMSO and colchicine on rooting of adventitious shoots

3.3.2 继代至芽增殖培养基

继代至芽增殖培养基后，所有芽 7-10d 时底部膨大、形成浅绿色愈伤组织同时，分化褐色、绿色的芽。

由表 11 可知，所有 2%DMSO 和不同浓度秋水仙素同时处理下均诱导出四倍体植株，多倍体诱导率均 90%以上，除 C2、C3 组以外，出现染色体重复加倍现象，同时诱导出四倍体和八倍体植株。综合处理结果来看，秋水仙素浓度 20-200mg/L，处理时间 50d 时各指标先增加后下降趋势，四倍体芽占比在 35d 处理时整体指标较高，而八倍体芽 50d 时较高。其中处理组 C8（图 7.A,B）四倍体芽占比最高，29.43%，八倍体芽占比 6.55%，其余均为二倍体；C12（图 7.C,D）组八倍体芽占比高，是 12.62%，四倍体占 14.88%。

表 11 芽诱导处理后多倍体增殖结果

Table.11 Polyploid multiplication results after bud induction treatment

编号	秋水仙素浓度 (mg/L)	处理时间	多倍体增殖率	多倍体诱导率%	四倍体芽占比%	八倍体芽占比%
C1	0	20	15.28±1.07c	—	—	—
C2	20		9.21±1.90cd	93.29±3.28a	9.25±1.60c	—
C3	100		9.31±1.75cd	94.20±3.94a	12.38±3.54bc	—
C4	200		12.63±3.22c	93.97±5.48a	15.47±1.65b	2.52±1.23b
C5	300		12.72±2.35cd	93.78±4.58a	20.30±2.14a	3.94±0.79b
C6	20	35	9.03±4.25cd	93.48±2.31a	14.63±4.46b	3.65±2.61b
C7	100		9.58±3.43cd	92.89±3.25a	25.66±12.08ab	5.61±5.29ab
C8	200		13.38±4.18c	95.32±5.48a	29.43±6.19a	6.55±3.41ab
C9	300		11.47±3.19cd	93.42±7.93a	21.20±4.58ab	11.86±5.45a
C10	20	50	7.52±1.50a	97.61±2.07a	18.38±0.55b	8.06±2.04b
C11	100		9.29±0.64a	94.28±2.07a	24.50±3.91a	8.23±1.48b
C12	200		8.87±1.00b	96.15±0.15a	14.88±1.88bc	12.62±1.52a
C13	300		8.67±1.18c	95.94±4.00a	12.53±1.26c	6.75±1.49b

注：同列不同小写字母表示在 P≤0.05 水平差异显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at P≤0.05, and same letters are not significantly

A. C8 秋水仙素处理 35d

B. 继代至增殖培养基 35d

C. C12 秋水仙素处理 50d

D. 继代至增殖培养基 35d

图 7 C8 处理组与 C12 处理组生长状况

Figure.7 Growth status of C9 and C13 treatment groups

3.4 多倍体鉴定

3.4.1 基于形态观察初步筛选

植株形态观察：经过初步对比诱导后的材料发现，不定芽诱导过程中的多倍体诱

导长出叶片深绿色或带微褐色，叶片宽大、茎段比对照二倍体粗、节间距短，初步认定为多倍体。不定芽生根培养过程中诱导的多倍体发现有两种不同形态多倍体，即一种与不定芽诱导过程中的多倍体相似；另一种加倍的形态特征更明显，即植株茎段粗壮，节间距短，但叶片宽短、近圆形，植株叶片均小于前一个加倍和二倍体对照，初步认定可能是染色体重复加倍诱导出八倍体。按照以上两种不同程度的加倍形态特征进行初步筛选，如图 8。

图 8 左 1 未处理过的二倍体，左 2、3 初步筛选四、八倍体

Figure.8 Untreated diploid in left 1, tetraploid and octaploid in left 2 and 3

3.4.2 染色体压片法鉴定

多倍体材料与对照材料经改良固定液处理结果如表 12，可见本实验中，乙醇相比甲醇更适合作为固定液，且 D6 组乙醇 1:冰乙酸 1 时叶尖材料解离充分，改良石碳酸品红在几秒内即可染色，盖玻片盖住后，无需敲打即可分散均匀，用手指轻度的施压，细胞面积增大，细胞质平铺，染色体分散，未出现细胞壁破裂，染色体散失现象。用此方法，形态特征初步筛选芽中鉴定了对照组二倍体染色体数 $2n=2x=24$ ，诱导出的四倍体染色体数 $2n=4x=48$ ，以及重复加倍的八倍体染色体数 $2n=8x=96$ 。如图 9，由于改良石碳酸染色剂染色呈粉红色，显微镜滤镜调换成绿色，显示更清晰显眼。

表 12 染色体压片法不同固定液结果

Table.12 Results of different fixations by chromosome pressing method

编号	甲醇	乙醇	冰乙酸	染色体压片效果
D1	3		1	染色不稳定，着色时间大于 5min，细胞分散不佳，有整块组织，敲打无效果，染色体黏着不分散，
D2	1		3	染色体无着色，而整个细胞整体被染色，细胞分散好
D3	1		1	染色不稳定，着色时间大于 5min，细胞分散较好，敲打可分散细胞，染色体黏着且模糊
D4		3	1	染色不稳定，着色时间小于 5min，细胞分散较好，敲打可分散细胞和染色体，染色体模糊
D5		1	3	染色较稳定，着色时间小于 5min，细胞分散较好，敲打时细胞壁破碎，染色体分散在细胞外
D6		1	1	染色稳定，着色时间小于 5min，细胞分散好，细胞分散，染色体清晰

二倍体 2n=2x=24

四倍体 2n=4x=48

八倍体 2n=8x=96

图 9 染色体压片结果

Figure.9 Results of chromosome compression

3.4.3 叶片保卫细胞与气孔密度测定

显微镜拍照后（如图 10），测微统计不同倍体叶片保卫细胞的数据，经分析后结果如表 13，对比二倍体，随着染色体倍数的增加，叶片表、背部保卫细胞长度、宽度不同程度的增加，气孔密度降低差异极显著（ $P < 0.01$ ）。相比二倍体，四倍体叶背保卫细胞宽度显著增加，四倍体、二倍体比例为 1.11。所有植株叶片表、背气孔密度比例较接近倍数比例，特别是八倍体、四倍体叶背气孔密度比例正好 0.5。四倍体、二倍体叶表气孔密度比例 0.58，接近 0.5。八倍体、二倍体叶表气孔密度比例 0.35，较接近 0.4。此外发现，黑果枸杞二倍体时叶片表皮宽度、长度值，均大于叶背表皮宽度、长度，四倍体时差值减少，八倍体时，逐渐大于表皮长度和宽度。

表 13 叶片保卫细胞与气孔对比

Table.13 Comparison of guard cells and stomata in leaves

倍数	叶表保卫细胞	叶表保卫细胞	叶表气孔密度	叶背保卫细胞	叶背保卫细胞	叶背气孔密度
	宽度	长度		宽度	长度	
2X	16.4±1.40b	45.38±5.73b	46.33±0.77c	14.52±0.90c	40.24 ±4.73b	55.00 ±8.19c
4X	17.11±0.08b	54.21±2.77ba	27.00±1.00b	16.16±0.61b	48.83 ±0.84b	34.33 ±3.06b
8X	20.74±0.22a	63.98± 5.35a	16.33±0.58a	21.47±0.88a	72.52±9.58a	17.33 ±3.79a
4X/2X	1.04	1.19	0.58	1.11	1.21	0.62
8X/4X	1.21	1.18	0.60	1.33	1.49	0.50
8X/2X	1.26	1.41	0.35	1.48	1.80	0.32

注：同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.01$ 水平差异极显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.01$, and same letters are not significantly

A. 二倍体叶片表皮细胞

B. 四倍体叶片表皮细胞

C. 八倍体叶片表皮细胞

D. 二倍体叶背表皮细胞

E. 四倍体叶背表皮细胞

F. 八倍体叶背表皮细胞

图 10 不同倍数植株叶片保卫细胞与气孔

Figure.10 Guard cells and stomata in leaves of different multiples

3.5 多倍体黑果枸杞再生体系建立

3.5.1 多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化

以二倍体诱导愈伤及不定芽分化的最佳培养基组合，建立四倍体与八倍体植株再生体系，结果如表 15，对比黑果枸杞叶片二倍体，四倍体与八倍体愈伤组织诱导率及不定芽诱导率略小于二倍体，不定芽分化系数显著减少，四倍体时 19.3(图 11.A.B)，

八倍体 12.08（图 11.C.D）。随着植株倍数增加，不定芽分化时间延迟，八倍体叶片分化出茎段矮小或无茎段的不定芽。

表 14 多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化结果

Table.14 Results of callus induction and adventitious bud differentiation in polyploid leaves					
多倍体	接种数量	愈伤诱导率%	不定芽诱导率%	不定芽分化系数	生长情况
二倍体	60	97.01±0.74a	97.34±2.71a	22.38±0.81a	暗培养 20d 时 5-6 个不定芽长出，光培养后不定芽逐渐变绿色，愈伤组织浅绿、白色，不定芽浅绿色
四倍体	60	94.98±2.47a	96.44±3.08a	19.30±1.23b	暗培养 25d 时 5-6 个不定芽长出，光培养后不定芽逐渐变绿，愈伤组织致密微褐色、坚硬，不定芽较粗，深绿色
八倍体	60	95.70±1.56a	96.46±1.38a	12.08±1.51c	暗培养 39d 时 5-6 个不定芽长出，光培养后不定芽逐渐变绿，愈伤组织致密绿色、坚硬，少数分化无茎段的畸形芽

注：同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著，相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

图 11 多倍体叶片愈伤组织诱导及不定芽分化

Figure.11 Callus induction and adventitious bud differentiation in polyploid leaves

3.5.2 多倍体生根培养与移栽

四倍体黑果枸杞在三种不同生长调节剂均可生根，如表 15，总体生根较慢，生根状态有显著差异，添加 NAA 的培养基中，低浓度 0.05mg/L 生长缓慢，而 0.8-1.4 mg/L 时随着浓度增加底部均有少量愈伤组织形成，添加 IBA 时随浓度增加生根率先增加后减少，添加 IAA 时浓度与生根率正相关，并且三种生长调节剂浓度 1.4mg/L 时，平均主根数显著增加，但侧根生长明显受到抑制。其中生根最快为 IBA 0.2mg/L，7d 时可见底部有根系生成，30d 左右主根、侧根生长均匀，可达到移栽状态（图 12.A），生根率达 96.67%，移栽后成活率 95%。

三种生长调节剂对八倍体黑果枸杞生根培养如表 16，多数八倍体根系形状如图 15，根条盘曲、生长缓慢，总体生根率不高。添加 NAA 时浓度 0.2-1.4mg/L 内生根率降低，后增加趋势，平均主根数显著增加，而侧根数减少，地上部分生长缓慢。IBA 生根率随浓度先增加，1.4mg/L 时降低，生长较快，生根率在 IBA 0.8mg/L 时达到最高，为 75.44%，平均主根数 3.59，移栽后成活率 88.89%，叶片较长，生长良好（图 12.B）。IAA 生根率随浓度增加而降低，地上部分生长不良，多数植株叶片萎缩。

表 15 四倍体最佳生根培养基组合筛选

Table.15 Optimal combination screening of tetraploid rooting media					
种类	浓度 (mg/L)	生根率%	平均主根数	根系生长情况	移栽成活率%
NAA	0.05	76.81±0.18a	2.81±0.27b	生长较慢，主根细，侧根少	85.20
	0.2	81.67±5.77a	3.93±0.29b	生长快，主根粗、侧根较多、短	94.12
	0.8	71.23±2.12a	5.74±0.65b	生长较快，底部形成少量愈伤组织，后开始生根、主根粗、侧根细长	100.00
	1.4	75.00±8.66a	12.7±1.58a	生长较快，底部生成少量愈伤组织，主根多、短、侧根少、短	93.75
IBA	0.05	91.51±1.84a	4.21±0.24b	生长快，主侧根较少	92.20
	0.2	96.67±5.77a	3.27±0.20b	生长快，主侧根数量均匀，细长	95.00
	0.8	91.67±5.77a	2.13±0.14b	生长快，主根细长、侧根短	94.74
	1.4	68.89±1.92b	12.21±1.11a	生长较慢，主根粗多、侧根几乎未长	92.86
IAA	0.05	58.92±0.21b	1.01±0.55b	生长缓慢，主侧根少，	92.75
	0.2	64.90±0.17b	1.72±0.17b	生长缓慢，主根少、长，侧根少	100.00

0.8	82.98±3.49a	10.69±0.79a	生长较快, 主根、侧根粗细均匀	94.12
1.4	84.44±0.96a	11.24±0.83a	生长较快, 主根细、较短, 侧根短少	100.00

注: 同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著, 相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

表 16 八倍体最佳生根培养基筛选

Table.16 Optimal rooting medium selection for octaploid

种类	浓度(mg/L)	生根率%	平均主根数	生长情况	移栽成活率%
	0.2	53.71±3.21b	2.28±0.14c	生长慢, 主根粗长、侧根多且细短	90.00
NAA	0.8	41.91±1.65c	4.05±0.48b	生长慢, 主根短, 侧根较多、短	100.00
	1.4	60.42±3.61a	5.40±0.52a	生长慢, 主根短、侧根少、短	90.00
	0.2	61.91±4.13b	2.73±0.11b	生长较快, 主根、侧根细短	92.86
IBA	0.8	75.44±3.04a	3.59±0.25b	生长较快, 主根较长、侧根短、多	88.89
	1.4	16.38±0.51c	8.11±0.96a	生长极慢, 主根短、细, 侧根少	100.00
	0.2	25.49±3.39a	1.57±0.32b	生长较慢, 主根细长, 侧根少	100.00
IAA	0.8	14.97±1.42b	4.83±0.29a	生长慢, 主根细长, 侧根少	100.00
	1.4	13.70±2.25b	5.05±0.48a	生长较快, 主根细长, 侧根少	66.67

注: 同列不同小写字母表示在 $P \leq 0.05$ 水平差异显著, 相同字母表示不显著

Note: Different letters indicate significant differences at $P \leq 0.05$, and same letters are not significantly

图 12 多倍体生根状态

Figure.12 Polyploid rooting state

4 讨论

4.1 黑果枸杞叶片离体快繁体建立

外植体的选择在植物离体培养中至关重要^[42]。前人的研究中,黑果枸杞组培多数以种子播种的无菌苗获得外植体。采用播种苗外植体不利于母本性状的保持,后期出现了以带芽茎段^[43-45]、叶片^[46]等作为初代培养的初始材料。鉴于前期研究发现,黑果枸杞叶片类似海绵状,老叶片较嫩叶更易粘附空气中细菌和污渍,所以本研究以野生黑果枸杞植株嫩叶为外植体。外植体的消毒是植物离体培养成功的前提。孙晓红^[46]等人 0.1%氯化汞消毒叶片结果几乎无感染,胡相伟^[47]等人利用 75%酒精和 0.1%氯化汞溶液(加 1~2 滴吐温 20)依次处理一年生休眠枝条,得到无菌外植体。氯化汞效果高,但属于剧毒药物被排除。而酒精消毒时间太短,附在外植体表面的杂质和各种微生物不能清除干净,易长菌;使用时间长的话,却又会破损外植体表面进而破坏组织器官。所以,在黑果枸杞叶片消毒中,采用 75%酒精每隔 30min 时浸泡 20s 的多次短时间重复消毒方法获得黑果枸杞无菌外植体。

影响植物再生频率的主要因素是培养基中的生长调节剂含量^[48]。李媛媛^[45]等研究结果显示,黑果枸杞丛生芽增殖最适合培养基为 MS+0.2mg/L KT+0.02mg/L NAA,分化系数控制在 4 以内,可达到苗壮且无玻璃化现象。孙晓红^[46]等在添加 1.0mg/L 6-BA 及 0.2mg/L NAA 的 MS 培养基 100%成功诱导出了叶片愈伤;马彦军^[44]等以嫩茎为材料时,选用的生长调节剂为 1:1 的 6-BA:NAA,出愈率为 85%。周玉丽^[49]认为:适合黑果枸杞愈伤诱导的 6-BA 浓度在 0.2~1.0mg/L,随着 NAA 浓度的增加,黑果枸杞愈伤组织的生长状况越佳,但 6-BA 浓度过高(1.0~1.5mg/L)会出现玻璃化现象。研究显示,对于黑果枸杞叶片愈伤组织诱导的最佳培养基为 MS+0.6 mg/L NAA+0.1 mg/L 6-BA,诱导率达 97.78%。但对于不定芽分化而言,6-BA 浓度在 0.1mg/L-0.5mg/L 时,随着 NAA 浓度的降低,不定芽分化数总体呈增加趋势,当 6-BA 浓度超过 0.5 mg/L,在 1 mg/L-1.5 mg/L 之间时,不定芽分化数随着 NAA 浓度的降低而降低。本研究采用的培养基,同时满足叶片愈伤诱导和不定芽的分化,采用同一培养基,最终最佳生长调节剂组合为 MS+0.3 mg·L⁻¹ NAA+0.5 mg·L⁻¹ 6-BA。这样将整个繁育期整体缩短到 60 天之内,较前人研究更满足黑果枸杞快繁工厂化生产的需求。

黑果枸杞组培苗生根常采用生长调节剂为 IBA^[50-52],但也有部分学者在生根培养基中混合添加 IBA 和 NAA^[46, 53]或采用单一的 IAA^[47]诱导不定根。采用了单一因素的不同浓度配比方法研究不同生长调节剂对黑果枸杞组培苗生根状况的影响。认为单一的 IAA、IBA 都可以成功诱导黑果枸杞组培苗生根。NAA 诱导生根过程种,总体表现为低浓度生长调节剂诱导了丛生芽,随着 NAA 浓度增大,主根多且短粗,无细根,生根率和平均主根数显著增加,但当 NAA≥1.4 mg·L⁻¹时,植株根部却产生愈伤组织,叶片出现生长不良的现象;无菌苗在添加 IBA 和 IAA 的培养基中,植株根系总体表

现为主根粗细均匀,主侧根均产生,随着 IBA 和 IAA 浓度增大,平均主根数呈增长趋势,但生根率却显著降低,根系长度和侧根形成也受到明显抑制。IBA 浓度为 0.2mg/L 时,黑果枸杞组培苗生根率达到最大。

4.2 秋水仙素诱导多倍体

4.2.1 两种材料在诱导处理下的状况

同品种,不同外植体之间秋水仙素影响也有差异^[54]。前人研究中,黑果枸杞经秋水仙素处理下外植体出现死亡现象。如姚航等人秋水仙素 500mg/L,处理 7d 时叶片和茎尖死亡率接近 50%,于立霞等人秋水仙素 0.1%,处理种子 24h 时死亡率 7%^[30,55]。本实验中,两种材料生长分化均受影响,但未出现死亡现象。叶片在含有秋水仙素培养基处理下主要表现为不定芽未分化,愈伤组织不同程度受抑制,但 50d 时出现褐化现象。芽在含有秋水仙素培养基处理下表现未生根、生长受抑制,50d 时出现叶片枯死、茎尖绿色变浅绿色、微黄色。芽不同叶片在于,底部生成愈伤组织、芽茎段增粗、叶片膨大、茎尖畸形增生。本实验中未出现死亡现象可能是材料种源地不同、培养基质不同以外,主要原因可能秋水仙素浓度低,未达到致死量,处理时间最长 50d,将影响材料活力时停止处理。此外,从两种材料秋水仙素处理下生长来看,相同秋水仙素浓度与相同处理时间下,芽生长活力表现均优于叶片,所以认为,芽对秋水仙素的耐受性高于叶片,这与姚航等秋水仙素处理黑果枸杞顶端叶片时存活率低于茎尖的结果相同^[30]。

4.2.2 多倍体诱导效果探讨

处理浓度和处理时间是诱导出多倍体的最重要的因素^[56-59]。秋水仙素诱导多倍体实验中,普遍认为高浓度短时间处理或低浓度长时间处理是获得多倍体的途径^[60-63]。以往黑果枸杞多倍体诱导研究中,获得较高诱导率的杨雪君等人利用种子浸泡法,处理时间 72h,秋水仙浓度为 0.3%,处理温度为 25℃的条件下诱导率 52%,叶片愈伤组织 2%DMSO+0.01mg/L 秋水仙素,诱导率达 37%^[31]。本实验中,两种材料通过秋水仙素浓度 5-300mg/L+2%DMSO,处理时间 20-50d 均达 75%以上诱导率,获得了四倍体植株,芽更是染色体重复加倍出现八倍体现象。除此以外,张虹等人利用黑果枸杞萌动种子,秋水仙素浓度 0.1%+2%DMSO,处理时间 24h 也检测出了四倍体和八倍体^[29]。一次秋水仙素处理二次加倍现象在刘帆等人紫花苞舌兰离体再生及染色体加倍研究^[65]、蒋洪恩等人秋水仙碱诱导枣多倍体的研究中也出现过,但只出现嵌合细胞形式,未获得完整植株^[66]。本研究认为,获得较高的诱导率与 DMSO 添加有关以外,还与处理时间关系密切,而染色体重复加倍现象,除了长时间的处理以外,还可能与材料活力或材料内的输导组织有关。

4.3 多倍体鉴定

4.3.1 染色体压片法中固定液作用探讨

染色体计数是鉴定多倍体的最直观、有效的方法^[67-71]。因材料差异,探索出高效、稳定的染色体压片方法尤为必要。虽然以往研究中多数探索取材时间、预处理方法、解离方法对染色体压片影响为主,但也有研究认为不同固定液或不同时间处理对染色体压片效果有一定的影响,如:汪祥等人研究中华蚊母树染色体制片及核型分析,发现卡诺固定液和 FAA 固定液对根尖染色体收缩程度有影响^[72],肖苏芯等人研究蜀葵根尖染色体制片技术优化和核型分析,发现如果固定时间过短,会造成染色体图像模糊,结构不完整^[73]。然而任鹏荣等人研究番木瓜根尖染色体压片技术,利用卡诺固定液不同时间固定,发现对制片效果影响不大^[74]。本研究中利用黑果枸杞叶尖为材料,通过筛选固定液原液和浓度,发现固定液影响染色效果,细胞分散和染色体伸展平铺,而对染色体长短无影响。冰乙酸有着迅速穿透细胞,使其软化、膨胀,使核蛋白沉淀,乙醇使细胞硬化^[75]。所以,提高冰乙酸的比例可能对解离液有着更好的渗透作用,并增加染色体嗜碱性,从而染色稳定更清晰。

4.3.2 多倍体叶片气孔与保卫细胞之间对比

以往许多研究表明,多倍体植物叶片保卫细胞长度、宽度与染色体倍数正相关,气孔密度负相关,可作为鉴定多倍体的指标^[76-78]。本研究中,在染色体压片法鉴定基础上,对比了二、四、八倍体叶片表面、背面保卫细胞各项指标与气孔密度,结果符合前人研究,尤其叶片气孔密度差异极显著,并且比例值接近染色体倍数。此外,郑红军等在苹果三倍体和二倍体气孔性状的研究中发现叶绿体数目和气孔密度差异最大^[79],张巍巍等研究结球甘蓝同源多倍体的诱导及鉴定中发现,气孔密度和保卫细胞内的叶绿体数相差接近一倍^[80]。所以,本研究认为黑果枸杞叶片气孔密度可作为快速鉴别多倍体的指标。

4.3.3 混倍体现象

以往研究认为多倍体诱导中混倍体出现是不可避免的现象^[81-84]。通常处理材料与秋水仙素直接接触部分诱导成多倍体细胞,随处理时间和秋水仙素浓度影响,多倍体细胞比例逐渐增加,增殖后多倍体细胞继续分化,将多倍体特性显现出来,而处理时间过短或秋水仙素浓度过低,细胞不再受秋水仙素影响,增殖后二倍体生长速率优势致使显现二倍体形状^[85,86]。本实验中秋水仙素培养基处理后的多倍体材料继代后分化出二倍体、四倍体以及八倍体芽,证明了混倍体存在。然而,继代后的芽按形态特征初步筛选,再经过染色体压片法和叶片保卫细胞、气孔密度对比结合筛选后均未发现

存在混倍体，其中染色体压片法是被认为最直接，准确计倍数的方法，但可能由于筛选出的多倍体细胞比例较高，无法观察每个细胞染色体，所以未鉴定出混倍体。此外，本实验未用流式细胞仪进行检测，虽然流式细胞仪结果受多种因素影响，不稳定，但为进行进一步纯化多倍体可借鉴。本实验再生体系建立中利用多倍体叶片诱导愈伤及不定芽分化实验重复了三次，诱导出的芽均保持了原材料形状，未出现倍数分离现象，此现象可表明诱导出的材料内多倍体纯度高。

4.4 黑果枸杞饲用方面探讨

黑果枸杞是我国西北地区特有植物。在严酷的环境生长繁殖、有着强大的生命力，其枝叶对牲畜的适口性好，果实营养价值、药用价值极高。以往研究中多数以黑果枸杞果实营养价值、抗逆性为重点，在其极高的经济效益下，忽略了潜在饲用价值。随着生态环境恶化，加上西北干旱地区降水量低、土壤贫瘠的局限性，充分挖掘潜在的饲料植物，利用本土植物，为当地畜牧业缓解牧草匮乏压力及丰富牲畜多种饲料吸收营养尤为重要。目前，普通枸杞饲用方面有一定的研究进展，如，陈志龙等利用修剪后的废弃枝条，探讨了不同处理方式对枸杞枝条青贮品质的影响^[87]。韩占兵等在蛋鸡日粮中添加枸杞渣，发现可提高蛋鸡产蛋率^[88]。然而黑果枸杞饲用方面，雷春英、徐振华等人提及过黑果枸杞枝叶饲用^[1, 89]，王建友等人研究了黑果枸杞籽饼粕的营养成分，发现营养价值高，重金属含量低^[90]。除此以外，未见有针对研究黑果枸杞枝叶及其他材料饲用探索。综合以往研究认为，相比普通枸杞，黑果枸杞饲用有以下几点问题需要解决：首先，黑果枸杞植株具棘刺，相比没有棘刺的普通枸杞枝条，有些牲畜可能有不适口。其次，在旱环境下的黑果枸杞单个叶片较细叶片生物量可能低于普通枸杞。最后，基于以上两种因素，黑果枸杞饲用相关研究未能发堀，导致了饲用价值被忽略。

关于黑果枸杞棘刺，一直是采摘、修剪时耽误工作效率的严重问题。然而王皓等人在黑果枸杞枝刺发生机理的初步研究中指出，人工环境下田间持水量在 80%以上表现为整株无枝刺，在 60%以下均发育出枝刺^[91]。但在干旱沙地，水资源缺乏地区保持田间持水量 80%以上是很难达到，所以只能在水资源丰富地区可实行，而解决棘刺问题，可从枝叶采收途径中解决最有效，如采收枝叶时粉碎成细小的粉末，适当添加玉米粉、水等作成青贮，经过乳酸菌发酵后，产生一种芳香酸味，牲畜适口性增加，并且棘刺在酸性环境变得柔软。类似青贮方法在普通枸杞应用普遍，如杨其芳，陈志龙等均有报道^[92, 87]。

多倍体植物在生长上表现为叶片大、茎段粗、颜色深，一些内含物质量增加，以及植物抗病虫能力及其他抗逆性增强。在饲用植物多倍体诱导研究中，吉仁花等人诱导了金达苜蓿四倍体，诱导出的四倍体比对照高大，分枝多，叶片肥厚而大，茎秆粗

壮^[34]。鲁文英诱导的四倍体饲用甜菜的生长同样叶柄粗壮，叶片增大变厚现象^[37]。本研究中，诱导的四倍体黑果枸杞各形态均比对照的二倍体植株大，符合多倍体特征，然而诱导出的八倍体叶片均小于四倍体和二倍体，并且叶片呈圆形，但茎段粗大，均大于四倍体和二倍体，经组织培养诱导根系后移栽，在培育室培养一段时间后叶片才开始伸长恢复正常叶片形状。对此，王娜等人诱导枣和酸枣多倍体研究中也出现过类似状况，并解释为诱导多倍体时诱变初期现象^[93]。本研究认为，由于八倍体诱导时秋水仙素影响作用可能比四倍体大，所以四倍体缓解秋水仙素伤害快，多倍体特征较明显，对比生长指标及生理生化研究，还需一段时间完全稳定后可信度高。不可否认的是，在多倍体叶片不定芽分化与生根诱导实验中，特别是八倍体诱导率较低、各项指标差异大、生长缓慢等原因是诱变初期影响。

综合以上分析来看，黑果枸杞棘刺处理与生物量增加途径均可实行，目前多倍体建立再生体系生长状况，选择四倍体黑果枸杞最适合饲用研究，而后期研究还需从田间生长状况、生理生化分析、牲畜适口性等结合选择。

5 结论

(1) ‘饲用变异’黑果枸杞叶片外植体消毒方法为：用流水冲洗外植体 2h，期间每隔 30 min 用 75%酒精处理外植体 20s，将处理好的叶片放置在超净台上，再用 75%的酒精浸泡 30 s，无菌水冲洗，2%的 NaClO 浸泡 8 min，无菌水冲洗 5 次，污染率 2.50%，死亡率 3.75%，存活率 95.00%。存活率比对照提高 31.25%。

(2) 再生体系建立研究，以新生嫩叶为外植体诱导愈伤及不定芽分化最佳培养基组合为：MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA，暗培养，愈伤诱导率 97.01%。愈伤继续培养 20 d 左右开始分化不定芽，光培养 15d，不定芽诱导率 97.34%，不定芽分化系数 22.38；不定芽生根诱导最佳培养基组合为：MS+ IBA0.2mg/L 生根率达 96.48%，平均主根数 6.09。

(3) 不定芽诱导过程中的多倍体诱导最佳处理为：MS+0.3 mg/L NAA+0.5mg/L 6-BA 上添加 2%DMSO 和秋水仙素 20mg/L，暗培养处理 50d 诱导愈伤，诱导率 100%；愈伤组织继代至 MS+0.3 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA 上，光培养 15d，四倍体诱导率 88.78%，平均分化不定芽数 16.10，四倍体芽占比 15.03%。以叶片为外植体材料时，只诱导四倍体。

(4) 不定芽生根诱导过程中的多倍体诱导获得四倍体和八倍体植株：最佳四倍体诱导处理为，MS+ IBA0.2mg/L 生根培养基添加 2%DMSO 和秋水仙素 200mg/L，光培养 35d，继代至 MS+ NAA0.2mg/L 多倍体诱导率 95.32%，原培养基增殖培养，增殖率为 13.38，其中四倍体芽占比最高，是 29.43%，八倍体芽占比 6.55%，其余均为二倍体；生根培养基添加 2%DMSO 和秋水仙素 200mg/L，光培养处理 50d，继代至 MS+ NAA0.2mg/L 多倍体诱导率 96.15%，增殖率为 8.87，其中八倍体芽占比最高，是 12.62%，四倍体占 14.88%。在适宜的秋水仙素浓度内，处理时间越长，诱导效率越高，染色体重复加倍。

(5) 多倍体材料与对照材料经改良固定液（乙醇：冰乙酸=1:1）固定 4 h，染色体压片法计数后染色体数为：二倍体染色体数 $2n=2x=24$ ，诱导出的四倍体染色体数 $2n=4x=48$ ，以及重复加倍的八倍体染色体数 $2n=8x=96$ ；对比叶片气孔密度与保卫细胞后发现，气孔密度差异极显著，气孔密度比例最接近染色体加倍数，符合多倍体特征。

(6) 利用多倍体植株叶片为材料，以二倍体再生体系进行不定芽诱导：四倍体愈伤诱导率 94.98%，不定芽诱导率 96.44%，不定芽分化系数 19.30，最佳生根诱导培养基为 IBA 0.2mg/L，生根率达 96.67%，平均主根数 3.27，移栽后成活率 95%；八倍体愈伤诱导率 95.70%，不定芽诱导率 96.46%，不定芽分化系数 12.08，最佳生根诱导生长调节剂为 IBA0.8mg/L，生根率为 75.44%，平均主根数 3.59，移栽后成活率 88.89%。八倍体表现不如四倍体，而四倍体再生能力与二倍体相似。

参 考 文 献

- 1 雷春英,彭钊植,刘畅,等.盐生药用植物黑果枸杞研究进展[J].中国野生植物资源,2021,40(07):55-60.
- 2 胡佳坤.蒙古黑果枸杞果实多糖的分离工艺、抗氧化活性及其益生元应用[D].西北农林科技大学,2021.
- 3 王春成,马松梅,张丹,等.柴达木野生黑果枸杞的空间遗传结构[J].植物生态学报,2020,44(06):661-668.
- 4 张晓芹.西北旱区典型生态经济树种地理分布与气候适宜性研究[D].中国科学院大学(中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心),2018.
- 5 马丽娟,霍鹏超,孙梦茹,等.黑果枸杞化学成分和药理活性的研究进展[J].中草药,2020,51(22):5884-5893.
- 6 邢丽杰,王远,刘帅光,等.黑果枸杞中活性成分的研究进展[J].农产品加工,2021(10):66-69+72.
- 7 吕海英,林丽,潘云,等.黑果枸杞叶总黄酮抗氧化和降血脂成分测定[J].新疆师范大学学报(自然科学版),2012,31(02):43-48.
- 8 刘洋,殷璐,龚桂萍,等.黑果枸杞叶多糖 LRLP3 的结构、抗氧化活性及免疫活性[J].高等学校化学学报,2016,37(02):261-268.
- 9 闫亚美,米佳,禄璐,等.不同枸杞叶茶中黄酮、多酚及氨基酸组成分析[J].食品研究与开发,2020,41(23):27-31.
- 10 张潭.柴达木地区几个主要树种的抗旱耐盐碱生理生化特征研究[D].北京林业大学,2019.
- 11 龚佳,倪细炉,李健.NaCl 胁迫对宁夏 4 种灌木生长及光合特性的影响[J].西部林业科学,2017,46(06):77-83+91.
- 12 陈世昌,徐明辉.植物组织培养[M].重庆大学出版社:高等职业教育园林类专业“十三五”规划系列教材,2016,06.205.
- 13 郑爱泉.现代生物技术概论[M].重庆大学出版社:高职高专生物技术类专业系列规划教材,2016,08.232.
- 14 李明军.植物与植物生理[M].重庆大学出版社:高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材,2015,09.358.
- 15 邱仁宗.生命伦理学[M].中国人民大学出版社:当代中国人文大系,2020,09.398.
- 16 王利梅,卢敏南,曹雪,等.生命科学基础研究入门[M].云南大学出版社,2020,08.317.
- 17 张素毓.蒙古莜扦插和组培育苗技术研究[D].内蒙古农业大学,2020.
- 18 嵇景双.酸浆试管开花及多倍体诱导的初步研究[D].牡丹江师范学院,2020.
- 19 潘晓韵,田丹青,周媛,等.光强光质对红掌组培不同阶段的影响[J].浙江农业科学,2021,62(07):1358-1361+1369.
- 20 刘彦珍,郜新强,张元臣,等.植物激素和光暗培养条件对卷丹百合再生体系的影响[J].南方农业

- 学报,2021,52(05):1300-1309.
- 21 徐志刚. 组培微环境与规模化育苗设施环境调控的研究[D].南京农业大学,2002.
 - 22 李国祥. 光照、CO₂对诸葛菜组培苗光合特性影响的研究[D].江苏大学,2006.
 - 23 王益民,张宝琳.我国枸杞属物种资源及发展对策[J].世界林业研究,2021,34(03):107-111.
 - 24 李铁军. 长春花四倍体的诱导及初步选育[D].山东中医药大学,2009.
 - 25 秦金山,王莉,陈素萍,等.枸杞同源四倍体新物种类型的建立[J].遗传学报,1985(03):200-203+245.
 - 26 安巍,李云翔,焦恩宁,等.三倍体无籽枸杞新品种的选育研究[J].宁夏农学院学报,1998(03):41-44.
 - 27 王锦秀,马晖,赵健.三倍体枸杞99—3坐果率不稳定的原因探讨[J].宁夏农林科技,2006(04):5-6.
 - 28 石巍峻,刘雅琴.四倍体和二倍体枸杞果实营养成分的比较研究[J].宁夏医学院学报,1998(04):20-21+27.
 - 29 张虹,龙宏周,路国栋,等.黑果枸杞多倍体诱导及鉴定[J].核农学报,2017,31(01):59-65.
 - 30 姚航. 黑果枸杞多倍体诱导及初步鉴定[D].延边大学,2016.
 - 31 杨雪君. 利用秋水仙素诱导黑果枸杞多倍体研究[D].天津农学院,2017.
 - 32 梁凤山,罗耀武.多倍体及其在农业生产中的应用[J].国外农学-杂粮作物,1999(02):21-24.
 - 33 晏春耕.植物多倍体及其应用[J].生物学通报,2007(04):14-18.
 - 34 康向阳.林木多倍体育种研究进展[J].北京林业大学学报,2003(04):70-74.
 - 35 吉仁花. 金达苜蓿染色体加倍技术的初步研究[D].内蒙古农业大学,2012.
 - 36 云岚. 新麦草多倍体诱导及细胞学研究[D].内蒙古农业大学,2009.
 - 37 姜丹,胡瑞阳,隋依含,等.刺槐子叶的不定芽诱导及植株再生[J].东北林业大学学报,2012,40(10):12-18+21.
 - 38 鲁文英. 饲用甜菜多倍体诱导及倍性鉴定的研究[D].甘肃农业大学,2007.
 - 39 陈传杰,王照红,杜建勋,等.三倍体桑树新品种鲁插1号的选育[J].蚕业科学,2012,38(02):337-342.
 - 40 吕桂华,唐祈林,郭国锦,等.玉米(*Zea mays*)×四倍体多年生玉米(*Zea perennis*)可育三倍体形态学和细胞遗传学研究[J].植物遗传资源学报,2015,16(06):1152-1156.
 - 41 杨宁,李宜坤,陈霞,等.黑果枸杞的组织培养和快速繁殖[J].西北师范大学学报(自然科学版),2016,52(02):84-88.
 - 42 王聪慧,王铁军,高芳,等.黑果枸杞离体快繁技术研究[J].森林工程,2019,35(02):32-36.
 - 43 杜勤,王振华,刘书芬,等.白木香组织培养的初步研究[J].中国中药杂志,2001(10):31-32.
 - 44 马彦军,程艳青,张荣梅.黑果枸杞组织培养快繁技术研究[J].林业科技通讯,2015(06):26-28.
 - 45 李媛媛,赵红霞,赵学彩,等.黑果枸杞组培无菌体系获得及组培快繁技术研究[J].山东林业科技,2017,47(06):22-25.
 - 46 孙晓红,位书磊,宋强,等.黑果枸杞的叶片分化与快速繁殖[J].植物生理学报,2016,52(05)
 - 47 胡相伟,马彦军,李毅,等.黑果枸杞组织培养技术[J].甘肃农业科技,2015(05):73-74.

- 48 孔维东,崔少杰,金凤媚,等.‘津韵1号’草莓组织培养技术的优化[J].天津农业科学,2021,27(09):16-18.
- 49 周玉丽,王宁宁,张雪平.黑果枸杞离体培养技术研究进展[J].安徽农学通报,2020,26(12):20-21.
- 50 Li Yuanyuan, Zhao Hongxia, Zhao Xuecai, et al. Study of aseptic system and rapid propagation technology of black wolfberry [J]. Shandong Forestry Science and Technology, 2017, 47 (06): 22-25
- 51 张楠,曹后男,宗成文,等.大果黑果枸杞组培快繁技术体系的研究[J].辽宁林业科技,2016(01):22-24.
- 52 乔永旭.黑果枸杞高频再生体系的建立[J].中药材,2015,38(10):2031-2034.
- 53 汪清锐,吕林芳.黑果枸杞组织培养研究[J].山西林业科技,2019,48(01):31-33.
- 54 陆春霞.百合组织培养与多倍体研究[D].广西大学,2004.
- 55 于立霞,何丽君,刘嘉伟,等.内蒙古野生黑果枸杞四倍体试管苗的创制与繁殖[J].干旱区资源与环境,2022,36(02):147-154.
- 56 马晓雨.美洲黑杨×大青杨四倍体诱导及核型分析[D].东北林业大学,2021.
- 57 高优洋.小果型西瓜离体再生体系建立及多倍体诱导研究[D].安徽农业大学,2020.
- 58 张培风.玉米单倍体化学加倍方法的研究[D].山西大学,2019.
- 59 李碧丝.氟乐灵、二甲戊灵诱导野鸢尾 (*Iris dichotoma*) 多倍体的研究[D].沈阳农业大学,2019.
- 60 汪文晶.野生黑果枸杞再生体系建立与染色体加倍[D].内蒙古农业大学,2020.D
- 61 张振强.甜叶菊的多倍体诱导与耐盐性研究[D].天津农学院,2019.
- 62 孟钰程.蒙桑种质资源多倍体诱导及加倍川桑抗性的初步评价[D].西南大学,2019.
- 63 张俊杰.辣木再生体系的优化和遗传转化体系的建立与四倍体诱导育种[D].华南农业大学,2018.
- 64 杨雪君,徐雯,裴毅,等.黑果枸杞的染色体核型分析(英文)[J].Agricultural Science & Technology, 2016, 17(10): 2271-2273+2276.
- 65 刘帆,朱文丽,黄明忠,丁泽婷,唐燕琼.紫花芭舌兰类原球茎诱导及植株再生[J].基因组学与应用生物学,2017,36(05):2082-2087.
- 66 蒋洪恩,刘孟军.秋水仙碱诱导枣多倍体的研究[J].园艺学报,2004(05):647-650.
- 67 夏春英.竹叶兰繁育系统与快繁技术及其多倍体诱导研究[D].福建农林大学,2019.
- 68 李碧丝.氟乐灵、二甲戊灵诱导野鸢尾 (*Iris dichotoma*) 多倍体的研究[D].沈阳农业大学,2019.
- 69 毛晓丹.诱导 2n 雌配子创制龙眼荔枝三倍体种质的研究[D].华南农业大学,2019.
- 70 白英豪,张晓丽,李明军.秋水仙素诱导丹参多倍体研究进展[J].江苏农业科学,2018,46(05):18-20.
- 71 张锡庆.百合多倍体诱导技术及多倍化效应研究[D].北京林业大学,2017.
- 72 汪祥,李晓玲,杨进,等.中华蚊母树染色体制片及核型分析[J].西北植物学报,2011,31(09):1742-1748.

- 73 肖苏芯,黄依然,高丽,等.蜀葵根尖染色体制片技术优化和核型分析[J].分子植物育种,2021,19(17):5800-5807.
- 74 任鹏荣,冯瑞祥,游恺哲,等.番木瓜根尖染色体压片技术的研究[J].中国热带农业,2017(04):59-62.
- 75 王宏宇.白背三七组织培养及染色体核型分析[D].牡丹江师范学院,2020.
- 76 郑英转.诱导四倍体马铃薯优良品种合作 88 降倍及其机制研究[D].云南师范大学,2021.
- 77 曾青青.白杨六倍体诱导及其性状变异分子机理研究[D].北京林业大学,2020.
- 78 翟秀明,唐敏,邬秀宏,等.茶树腋芽多倍体诱导与快速鉴定方法研究[J].四川农业大学学报,2018,36(06):785-791+814.
- 79 郑红军,李云,王秀昭.苹果三倍体和二倍体气孔性状的研究[J].落叶果树,1997(S1):26-30.
- 80 张巍巍,刘富强,申书兴,等.结球甘蓝同源多倍体的诱导及鉴定[J].河北农业大学学报,2015,38(02):53-59.
- 81 Hassan Jahidul, Miyajima Ikuo, Ozaki Yukio, et al. Homogeneous triploid and tetraploid production through crossing with mixoploid parents in pointed gourd (*Trichosanthes dioica* Roxb.)[J]. *Euphytica*, 2022, 218(2).
- 82 Atefe Ameri, Golamhossein Davarynejad, Nasrin Moshtaghi, et al. Semi-compact canopy form in mixoploid plants differentiated from the endosperm of *Pyrus communis* cv. Natanzi: Evidence from Flow cytometric Analysis, Anatomical and Morphological Traits[J]. *Annals of Applied Biology*, 2020, 177(3).
- 83 程志号,孙长君,孙佩光,等.火龙果多倍体诱导体系的优化[J].果树学报, 2020, 37(07):1089-1097.
- 84 夏静.黄花蒿多倍体诱导反应及环糊精纳米银对丹参发根的诱导调节研究[D].苏州大学,2018.
- 85 Samadi Negin, Naghavi Mohammad Reza, Moratalla López Natalia, et al. Morphological, molecular and phytochemical variations induced by colchicine and EMS chemical mutagens in *Crocus sativus* L[J]. *Food Chemistry: Molecular Sciences*, 2022, 4(prepublish).
- 86 郑永强,徐坤.秋水仙素在植物体细胞染色体加倍中的应用研究进展[J].中国农学通报,2003(05):89-91+98.
- 87 陈志龙,李毓华,杨宇为,等.不同处理方式对枸杞枝条青贮品质的影响[J].饲料研究,2020,43(06):87-90.
- 88 韩占兵,陈俊亦.枸杞渣应用于蛋鸡饲料的效果观察[J].科学种养,2020(04):43-45.
- 89 徐振华,刘春鹏,郑聪慧,等.河北省黑果枸杞资源及开发利用对策[J].河北林业科技,2018(03):60-62+68.
- 90 王建友,王琴,刘凤兰,等.黑果枸杞籽饼粕的营养成分分析及应用[J].粮食与饲料工业,2016(11):41-42+61.
- 91 王皓.黑果枸杞枝刺发生机理的初步研究[D].沈阳农业大学,2020.
- 92 杨其芳,陈开琼,苟琪,等.宁夏枸杞徒长枝青贮研究[J].草业科学,2020,37(05):1002-1009.

- 93 王娜,刘孟军,代丽,等.秋水仙素离体诱导冬枣和酸枣四倍体[J].园艺学报,2005(06):1008-1012.